

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

LUCIENNE REY. — Prémices du renouveau littéraire en Pologne.....	1	JOHN CLEWS. — Moscou soutient les terroristes irlandais	8
LUCIEN LAURAT. — Les dépenses militaires de l'U.R.S.S.....	6	Le sort de l'enseignement du français en Tchécoslovaquie	9
B. LITVINOFF. — Un Congrès pour l'instauration des droits et de la liberté en Russie.....	7	Le Parti communiste albanais entre le stalinisme et le titisme.....	10
		Chronologie du monde communiste. Avril 1957	13

SUPPLEMENT : CLAUDE HARMEL. — LE PLAN MARSHALL ET LE COMMUNISME

Prémices du renouveau littéraire en Pologne

C'EST sans doute dans la vie intellectuelle et littéraire que les changements accomplis en Pologne sont les plus tangibles et les plus significatifs.

Ce renouveau, bien antérieur aux événements d'octobre 1956, n'a pas fait éclosion tout d'un coup. Il a mûri au cours d'une prise de conscience longue de trois années, marquée par des soubresauts de quelques révoltés.

Le « dégel » littéraire

Le « dégel » politique apparu vers la fin de 1953, eut des répercussions dans le domaine culturel et littéraire. Quelques déclarations significatives, certaines prises de position avaient été remarquées dès 1954 : le discours du ministre Sokorski à la XI^e session du Conseil de la Culture, les interventions de M. Jastrun et de A. Slonimski au Congrès de l'Association des Ecrivains polonais (juin 1954), les réponses de quelques hommes de lettres à l'enquête organisée par l'hebdomadaire *Nowa Kultura* (*Les Ecrivains face aux dix dernières années*). Et l'on connaissait déjà dans les milieux intellectuels, multipliée en copies dactylographiées, la *Lamentation des têtes de papier*, satire de la propagande imbécile du Parti, écrite par Georges Andrzejewski, roman-

cier communiste, en 1953, et publiée seulement en 1956.

La III^e session plénière du Comité central (janvier 1955), qui sanctionna « la démocratisation » de la vie publique en Pologne, enhardit les intellectuels. Au demeurant, ils n'étaient pas les seuls à se réveiller. Comme d'autres Polonais, ils furent portés par la vague de mécontentement général et de révolte. Ils disposaient d'un moyen puissant d'action, la presse. Ils en usèrent. Avant même que des politiciens aient osé critiquer ouvertement les méfaits du stalinisme, ils le firent sous la forme littéraire, celle qui frappe davantage les esprits. Sans être des héros, ils furent certainement des précurseurs. Toujours est-il que « les durs », les stalinien, qui considéraient « la démocratisation » comme « l'anarchie » et « le libéralisme bourgeois », traitèrent les intellectuels en fauteurs de troubles et conseillèrent, tel Casimir Witaszewski, de les « calmer », fût-ce par la contrainte physique.

Le premier écrit qui, dès l'été 1955, ébranla l'opinion du public lettré fut le *Poème pour adultes* d'Adam Wazyk, communiste convaincu. Dans l'atmosphère de mensonge généralisé, maintenue par les tirades sur la joie de vivre des travailleurs en régime populaire, tombèrent soudain

ces paroles lourdes de pessimisme et d'amertume :

Il y a des hommes harassés,
 Il y a des hommes de Nowa Huta,
 Qui jamais ne sont allés au théâtre,
 Il y a des pommes polonaises inaccessibles aux
 [enfants,
 Il y a les enfants méprisés par des médecins cri-
 [minels,
 Il y a les garçons obligés de mentir.

 Il y a les hommes qui attendent un papier,
 Il y a ceux qui espèrent la justice,
 Il y a les hommes qui attendent depuis longtemps.
 Nous réclamons sur la terre en faveur
 Des hommes harassés.
 Nous réclamons des clés adaptées aux serrures,
 Des logis avec fenêtres,
 Des murs sans moisissure,
 Le droit de haïr les paperasses.

 Nous réclamons des vérités claires, le blé de la
 [liberté,
 La raison flamboyante (1).

On imagine l'effet produit. Le *Poème* souleva l'enthousiasme des uns et l'indignation des autres qui le jugèrent « bourgeois » et « contre-révolutionnaire ». Cinq mois plus tard, le poète récidiva, en publiant dans le même hebdomadaire (*Nowa Kultura*) la *Critique du Poème pour adultes* qu'il termina par un véritable réquisitoire du régime :

Ils vivaient de songe
 Et le mensonge est devenu leur pain quotidien.
 Des yeux moyenâgeux,
 Des oreilles moyenâgeuses,
 Des flairs moyenâgeux,
 Des cerveaux moyenâgeux,
 Des méthodes moyenâgeuses,
 Le parti libérera le courant révolutionnaire
 Et il sera le parti à l'image de Lénine (2).

Bientôt, un récit provoquera un remous dans le monde intellectuel : *La défense de « Grenade »*, de Casimir Brandys, écrivain en vue, connu pour son attachement au Parti. « Grenade » était une jeune troupe théâtrale pleine d'enthousiasme révolutionnaire, mais que « les raisons supérieures » du Parti conduisirent à la dislocation, après avoir brisé moralement son principal animateur.

Plus astucieux que Wazyk, Brandys essaya d'expliquer, sinon de justifier, le mal fait par le Parti à l'ardent « Grenade », sans dénoncer directement le mensonge officiel. Et c'est sur une note optimiste qu'il termina le récit : la troupe reprend l'œuvre interrompue et continue le travail commencé dans l'enthousiasme. Les drames de conscience, les vies humaines brisées, les élans gâchés, autant d'expériences nécessaires qui, somme toute, devaient enrichir les révolutionnaires, puisque : « *le bien et le mal ne se laissent point séparer aussi aisément dans la révolution que la viande de l'os à la table du bourgeois* » (3).

Mais ceci se passait déjà après le XX^e Congrès, ce « tremblement de terre » qui sera bientôt suivi d'autres secousses.

Condamnation du réalisme socialiste

A partir de ce moment, les méfaits du stalinisme dans les domaines de la culture, des arts et des belles-lettres sont dénoncés avec une virulence accrue (4).

Le glas a sonné pour le réalisme socialiste. Déjà, des écrivains, des publicistes, membres du

Parti, proclament sa faillite. Julien Przybos, un des grands poètes polonais, déjà connu avant la guerre, écrivait en juin 1956 :

« *Le réalisme socialiste, prescrit, ordonné, obligatoire, ne représentait ni un courant littéraire, ni une « méthode » de création, comme on le rabâchait. Le réalisme socialiste était une pression bureaucratique, exercée sur les écrivains afin qu'ils n'osassent pas penser autrement que l'exigeait la tactique de « l'étape »* (5).

Certes, les idoles déboulinées et le *credo* arraché, d'aucuns se trouvèrent désemparés devant ce brusque renversement des choses. « Alors, à quoi faut-il croire? », se demandaient-ils. Przybos, qui en parle dans son article, s'écrie : « *Trois cents ans après Descartes, un homme, licencié d'université, désespère de n'avoir pas reçu un dogme auquel il puisse croire!* » (6).

Quelle que fût la crise — de conscience pour les uns, de croissance pour d'autres — il n'en reste pas moins que le « soc-réalisme » fut dénoncé comme vestige d'une époque honnie, comme moyen d'oppression des artistes. Il symbolisait surtout un éclatant échec. En fait, au cours des cinq années de son règne, il n'avait pas enrichi d'un ouvrage de valeur la prose polonaise, pourtant si féconde dans le passé.

Les choses en sont arrivées au point que l'organe central du Parti, *Trybuna Ludu* (du 29 novembre 1956), n'a pas hésité à lui donner le coup de grâce :

« *Ce système (le réalisme socialiste), qui consistait à nier la réalité, à l'enjoliver et à la farder, a connu un échec complet; et il ne pouvait en être autrement. Nous nous sommes réfugiés dans le schématisme, dans la béguellerie et dans d'autres péchés graves, propres à la production littéraire d'aujourd'hui, dont le meilleur n'est fait que de reportages romancés et embellis. Pendant une longue période, les déformations du réalisme socialiste allaient de pair avec l'intolérance à l'égard des autres courants littéraires.* »

Le renouveau : renouer avec l'Occident

Bien avant qu'on ait parlé de « démocratie socialiste », de « voie polonaise vers le socialisme », de « souveraineté et indépendance nationales », mots d'ordre du mouvement d'octobre, les intellectuels polonais renouèrent des relations, voire des contacts personnels, avec la civilisation occidentale, en particulier avec la littérature française qui a toujours été appréciée et chérie des Polonais.

Ce fut le film qui força le premier le rideau de fer culturel. Dès 1955, il fit une entrée triomphale, salué d'enthousiasme par le public et les critiques d'art (7).

Dès l'été 1956, le renouveau à cet égard bat son plein : en juillet, l'hebdomadaire *Przegląd Kul-*

(1) A. Wazyk, *Poème pour adultes*, traduit dans *Les Temps Modernes*, février-mars 1957, pp. 1077-1078.

(2) Idem, p. 1081.

(3) Idem, p. 1160.

(4) Léopold Infeld, ancien collaborateur d'Einstein et un des grands spécialistes de la théorie de la relativité, s'attacha dès juin 1956, à la « période obscurantiste », selon sa définition, que venait de vivre la science polonaise, soumise à l'emprise soviétique : *Pour la dignité de la science*, in *Przegląd Kulturalny* (Revue de la Culture) du 27 juin 56.

(5) Dans l'article publié par *Nowa Kultura* (*La culture Nouvelle*), le 2 septembre 1956.

(6) Ibidem.

(7) *Populaire-Dimanche* du 28 avril 1957, *Les Polonais découvrent le film français*, par Lucienne Rey.

turalny publie la traduction d'*Antigone* d'Anouilh, en septembre, *Nowa Kultura* donne celle de la *Chute* de Camus. Peu après, les théâtres de Varsovie et de Cracovie jouent les pièces de Vercors et d'Anouilh (*Antigone*, *l'Alouette*, *l'Invitation*, *Léocadia*), qui figurent toujours au répertoire. Une scène de la capitale présente en ce moment *En attendant Godot* de Becket. *Living-room* de Graham Green est en répétitions; Varsovie recevra bientôt la troupe de Laurence Olivier, l'orchestre de Cleveland et des Jazz américains, sans parler, bien entendu, de la tournée annuelle de la Comédie Française.

C'est une véritable ruée vers une création littéraire et dramatique demeurée trop longtemps interdite. Les lecteurs polonais, privés pendant des années d'ouvrages étrangers contemporains, les recherchent, en demandent avec avidité, comme s'ils voulaient rattraper le plus rapidement possible le temps perdu; à un tel point qu'on les a vus faire la queue dès l'aube devant des librairies pour acheter un roman récemment traduit du français et qui fut aussitôt épuisé.

En dépit de la pénurie de papier dont se plaignent les éditeurs polonais, on tire *Autant en emporte le vent* de M. Mitchell à 50.000 exemplaires, les traductions de T.A. Gordon, E. Caldwell, J. Steinbeck, E. Hemingway, Th. Wilder — pour ne citer que les écrivains américains les plus connus — à 10 et 20.000. Afin de satisfaire le goût du public pour les auteurs étrangers, on traduit de l'anglais un peu péle-mêle, semble-t-il : Peter Cheney et Agatha Christie, Cronin et Green, A. Huxley, J. Joyce, S. Maugham et Jane Austen.

Il est même question de traduire les ouvrages d'Arthur Koestler, et notamment *Le zéro et l'infini*.

Déjà, A. Camus, J.-P. Sartre, Saint-Exupéry, F. Sagan sont accessibles aux lecteurs polonais, car ceux qui lisent le français sont beaucoup plus rares qu'avant la guerre. On trouvera bientôt sur les rayons de librairies des ouvrages de G. Arnaud, de S. de Beauvoir, de P. Gascar, de A. Gide, de F. Mauriac, de A. Maurois, ainsi que les rééditions de Rousseau, Voltaire et Condorcet. Récemment, viennent de paraître *L'Homme de la Baltique* de F. de Geoffre et *Les légendes africaines* de B. Dadie.

La littérature allemande est représentée par H. Fallada, B. Kellerman, A. Kirst, E.E. Kisch, H. Mann, E.M. Remarque, Zweig, etc.

L'intérêt pour l'étranger se manifeste également dans les publications littéraires qui réservent des rubriques régulières aux nouvelles du monde des lettres occidental. Dans les interviews données à la presse, des écrivains, comme M. Jastrun, se réfèrent aux écrits contemporains français, souvent en termes critiques, mais toujours avec un souci d'objectivité qui tranche sur tout ce qu'on écrivait et disait auparavant.

Premiers écrits de combat

L'atmosphère d'excitation, créée en Pologne après le XX^e Congrès attira naturellement l'attention du public sur les questions d'actualité. C'est donc dans la presse que l'esprit nouveau trouva sa première manifestation.

A partir de juin 1956, les hebdomadaires littéraires et sociaux, *Nowa Kultura*, *Po prostu*, *Przegląd Kulturalny*, etc., publièrent des enquêtes et des reportages sur les campagnes et les villes, qui s'attachaient à démolir les anciennes idoles, à dénoncer le mensonge et l'hypocrisie érigés en

règles pendant une dizaine d'années (8), voire à railler les abus de la censure et l'existence des « sujets tabous » (9).

Au cours des mois mouvementés qui suivirent la révolte de Poznan et « l'Octobre polonais », les journalistes et les écrivains pleins de foi en la « révolution sans barricades » se lancèrent dans la bagarre. Foin du conformisme! Les rédacteurs de Varsovie, envoyés spéciaux à Poznan et à Budapest, rédigeaient des reportages passionnés, les premiers infirmant les déclarations officielles sur la révolte du 28 juin, les seconds se solidarisant avec la révolution hongroise (10). D'autres attaquaient violemment le chauvinisme stalinien, « chauvinisme de grand empire » (11). D'autres encore engageaient le dialogue avec l'Occident (12), ce qui leur valut une réprimande de mauvais aloi des intellectuels russes, polémique qui, d'ailleurs, se poursuivra longtemps à propos d'autres problèmes.

De ces reportages et enquêtes, il ressort un souci évident d'objectivité, de vérité et de franchise, le refus de cet « enjolivement de la réalité », qui devient un objet de raillerie et de mépris. Une des récentes enquêtes, au cours de laquelle plusieurs journalistes décrivent la vie polonaise saisie sur le vif, est un intéressant exemple de réalisme, d'impartialité et de... pessimisme (13).

En quelques mois, les écrits journalistiques mirent à nu la dépravation et la corruption qui pendant des années avaient empoisonné la vie polonaise : abus de la police politique, chicanes à l'égard des gens ayant « un accroc », usage du dossier personnel confidentiel qui servait aux chantages et aux intrigues sur le lieu du travail, etc., jusqu'aux « rideaux jaunes », terme imagé qui désignait les innombrables privilèges dont bénéficiaient les dignitaires du régime aux dépens des « simples citoyens ».

Soudain, la forme journalistique et le style changent radicalement. La grandiloquence d'autrefois, ce langage biscornu qui rendait illisibles les écrits de la période précédente disparaissent. Le style devient simple, clair et direct, la présentation prend de la vie et du relief. Aussi, depuis quelques mois, la presse connaît-elle un succès accru, elle est lue avec intérêt par les Polonais.

Nouvelles tendances dans les écrits littéraires

Les écrivains polonais qui, comme l'a dit récemment Antoine Slonimski, « sortent du Temps de la Peur et du Temps du Cynisme », n'ont pas encore eu le temps de reprendre haleine pour créer en toute liberté. Nombre d'entre eux se sont abstenus d'écrire pendant

(8) *Douce campagne, campagne radiieuse...* de B. Galeski, in *Przegląd Kulturalny* du 27 juin 1956.

(9) *A Kacykow sans changements*, de A. Czarski, in *Nowa Kultura* du 17 juin 1956.

(10) *Culte ou tradition?* de G. Piorkowski, in *Nowa Kultura* du 5 août 1956.

— Nous ne relevons que les écrits les plus typiques.

(11) *Politique, chose sale?* d'André Braun, in *Nowa Kultura* du 17 juin.

(12) Entre autres : Victor Woroszyński, *Retour au pays* (reportage de Poznan), in *Nowa Kultura* du 29 juillet.

(13) *Poznan et Budapest*, de R. Jurys, in *Zycie Warszawy* du 23 novembre.

V. Woroszyński, *Le journal de Hongrie*, *Nowa Kultura* du 25 novembre et du 2 décembre 1956.

(11) André Mandalian, dans *Nowa Kultura* du 13 janvier 1957.

(12) *Dialogue avec l'Occident*, de Z. Florczak, dans *Nowa Kultura* du 21 octobre 1956.

(13) *Une journée en Pologne*, in *Nowa Kultura* du 3 mars 1957.

plus de cinq ans. Certains retirent du fond de leurs tiroirs des manuscrits abandonnés, les remanient et les préparent pour la publication. Aussi, un certain temps d'arrêt se fera-t-il sentir avant que ne paraissent sur les rayons des librairies les ouvrages de la dernière création. Pour le moment, on y voit — à côté des traductions — certaines rééditions des romans publiés avant la guerre, dont les auteurs n'étaient pas jusqu'ici en odeur de sainteté.

Toutefois, un ouvrage paru en 1955 et aussitôt devenu un *best seller* polonais, mérite d'être signalé : *Le Mauvais*, de Léopold Tyrmand, une saisissante peinture de mœurs d'aujourd'hui, présentée avec talent (14). C'est la première fois qu'un écrivain s'est attaché à traiter un des sujets rigoureusement tabous, la plaie sociale que sont pour le pays les jeunes voyous, dont les méfaits rendent la police impuissante et mettent en émoi la capitale. L'auteur, qui dépeint les bas-fonds de Varsovie, présente les voyous comme un réseau organisé, dirigé par une prétendue « coopérative de travail » ayant pignon sur rue. Les jeunes « adhérents », recrutés par d'habiles rattauteurs, appartiennent à presque tous les milieux sociaux : les adolescents abandonnés à la rue y viennent, attirés par l'appât d'un gain facile, les élèves des écoles par goût de l'aventure, les étudiants par désœuvrement.

Bien que le roman ne contienne aucune allusion politique, il implique une critique, sinon une condamnation du régime social. Aussi se heurta-t-il à de nombreuses protestations; certains ont même essayé de s'opposer à sa troisième édition.

Ce sont surtout les nouvelles et les récits, parus ces derniers mois dans les revues et hebdomadaires littéraires qui permettent de dégager les courants et les tendances de la nouvelle production littéraire. Tendances qui apparaissent autant dans le choix des sujets que dans la façon de les traiter.

Récits à caractère politique

Que les premiers de ces écrits aient puisé leur thème dans le passé politique récent, rien de moins étonnant. Les écrivains comme les jour-

nalistes, pris dans le tourbillon de la lutte, ont tenu à se libérer de l'emprise stalinienne, à flétrir les iniquités du régime. Les arrestations arbitraires, la discrimination politique et sociale des travailleurs, la pratique constante des sabotages et de la cabale (au nom consacré de *rozroba*), le mouchardage dans tous les milieux, y compris l'école, avaient fait trop de mal dans ce pays pour que les écrivains n'en fussent pas bouleversés. Certains d'entre eux abordèrent ces sujets dès l'été 1956.

C'est ainsi qu'en juillet paraissait le récit poignant *Solitude sans Dieu*, du jeune écrivain Joseph Kusmierek, qui, dans un style incisif et direct, relatait un « sabotage » monté avec perfidie contre un homme innocent, cabale qui se terminait par une tragédie familiale (15).

Peu après, le même auteur publiait *Le violoniste, ou attention au danger*, histoire de sinistres manigances d'un lycéen, militant de l'Association de la Jeunesse polonaise, contre ses professeurs (16).

Les tortures morales et physiques que subissaient les personnes obligées d'espionner leurs amis pour le compte de la police politique, la terreur que celle-ci exerçait sur ceux qui étaient si peu soit-il « suspects » ont donné matière, entre autres, à la nouvelle *La Mer des Sargasses*, d'Alexandre Scibor-Rylski (17). C'est au danger de mort qu'encourt quiconque s'aventure dans cette région de l'Atlantique, couverte de fucus et de varechs, que l'auteur compare le contact, même fortuit, de ses compatriotes avec la police politique. Le sort de l'héroïne du récit est celui d'un navire « qui s'étant trouvé une fois dans la Mer des Sargasses, se perd. Tous ses espoirs demeurent vains. »

Témoignages d'une époque, ces récits sont également des morceaux d'une valeur littéraire certaine, à l'écriture nette et précise, au style souvent ironique et mordant. L'action se développe logiquement et conduit à un dénouement dramatique sans qu'il soit possible d'envisager un *happy end* factice. La seule consolation pour le lecteur bouleversé, c'est qu'il s'agit là d'un passé « définitivement révolu ». Il n'en sera pas de même dans les écrits ultérieurs.

(14) Léopold Tyrmand (*Le Mauvais*). Edition coopérative *Czytelnik*, Varsovie, 1955, 679 p., 2^e édition, Varsovie, 1956.

(15) *Solitude sans Dieu* parut dans *Nowa Kultura* du 8 juillet 1956. En résumé : Un excellent architecte, homme probe et consciencieux est accusé, contre l'évidence même, de sabotage. Le filet d'allégations, de soupçons et, enfin, d'accusations, se resserre rapidement autour du prétendu saboteur. La cabale, adroitement montée sur le lieu du travail, s'étend progressivement aux instances locales, puis fédérales du Parti. Ce sont elles qui prennent l'affaire en main. Dans l'ambiance d'animosité créée d'emblée, nul n'ose prendre la défense de l'accusé, bien que tous ses collègues soient convaincus de son innocence. L'architecte, qui s'est donné corps et âme à sa tâche et qui a été victime des malfaçons des matériaux de construction, risque dix ans de prison. Il y échappe, grâce à un hasard qui permet au dernier moment de découvrir la supercherie des fournisseurs. Mais, à 37 ans, il reste un homme fini, un vieillard aux cheveux blancs qui a tout perdu, jusqu'à son bonheur familial : sous le poids de l'épreuve, sa jeune femme est devenue folle.

(16) *Le violoniste, ou attention au danger*, in *Nowa Kultura* du 16 septembre 1956.

— L'action se situe dans un lycée d'une jolie ville de province avant le XX^e Congrès. Un des élèves de 1^{er}, militant actif de l'A.J.P., bien vu des membres adultes du Parti, exerce la terreur sur le directeur du lycée et les professeurs, tous de vieux pédagogues émérites. Par ses intrigues, il provoque un drame dans la famille du directeur, révoqué à vie de l'enseignement, la destitution du collègue et remplaçant de celui-ci et l'effondrement moral d'une vieille institutrice.

(17) *La Mer des Sargasses*, in *Nowa Kultura* du 30 décembre 1956 et du 6 janvier 1957.

— Une jeune femme, ancien membre actif de l'Armée de l'Intérieur (A.K.) arrive d'une ville de province, où elle a vécu depuis 1946, pour travailler dans une imprimerie d'Etat à Varsovie. Elle est logée par une ancienne camarade de Résistance qui partage un modeste logement avec son frère, ex-capitaine de l'A.K. Alors que ses hôtes, ayant eu l'expérience de la *Bezpieka* (Sécurité publique) s'en méfient et, confinés dans leur héroïque passé, vivent à l'écart de la politique, la jeune femme est acquise au régime; elle le défend, y compris toutes ses institutions. Aussi dissimule-t-elle à ses amis les sollicitations dont elle est l'objet, dès son arrivée dans la capitale, de la part du commissaire de la police politique. Celui-ci lui demande d'abord des renseignements très précis sur l'activité passée de l'ex-capitaine; ensuite, il exige des rapports réguliers sur sa vie quotidienne. La jeune femme refuse autant par amitié que par dignité personnelle. Aussitôt, elle perd son emploi à l'imprimerie, ce qui équivaut à l'impossibilité d'être embauchée ailleurs. Elle refuse encore. Ses amis l'ignorent. Mais, au courant de ses fréquentes convocations à la *Bezpieka*, ils conçoivent des soupçons. L'ambiance se fait lourde au logis, où l'ancienne amitié à toute épreuve fait place à la suspicion, à l'irritation réciproque. Sans emploi, ayant peu d'argent, consciente de sa situation sans issue, humiliée d'apprendre la vérité sur un organisme de l'Etat qu'elle a défendu, l'héroïne garde avec effroi son terrible secret. Convoquée à nouveau à la police, elle est battue, frappée avec une trigue, martyrisée. Elle refuse toujours de trahir ses amis. Les policiers lui laissent encore du temps « pour réfléchir »? Ils la relâchent. Rentrée au logis, elle se rend compte qu'elle ne pourra plus supporter, moralement ni physiquement, les tortures. Elle se donne la mort.

Récits, peinture de mœurs et d'états d'âme

D'autres récits ont pour thème différents aspects de la vie polonaise d'aujourd'hui. Ce qui y frappe, c'est l'impétuosité avec laquelle les jeunes écrivains s'emparent d'emblée des sujets considérés jusqu'ici comme tabous en littérature, tels l'alcoolisme, la prostitution, la misère et l'abêtissement des ouvriers, etc. Ayant abandonné toutes les règles du réalisme socialiste ou de la littérature engagée, ils tiennent avant tout à exprimer avec sincérité leur vision du monde extérieur. Certains d'entre eux — par réaction contre les dogmes et canons littéraires antérieurs — insistent sur des sujets scabreux, désirs charnels, actes d'amour, décrits souvent d'une façon brutale. Le jeune écrivain, Marc Hlasko, dont les écrits ont récemment soulevé des protestations, excelle dans ce réalisme. Une de ses nouvelles, intitulée *Huitième jour de la semaine*, narre les lamentables tribulations d'un jeune couple d'amoureux en quête d'un endroit pour abriter leurs amours et la soudaine rupture provoquée par la jeune fille qui, par dépit et amertume, se donne au premier venu (18).

Les récents écrits littéraires parlent d'amour et d'illusions perdues, du mal de vivre des jeunes gens qui n'ont pas où s'aimer. Relevons-en quelques-uns parmi nombre d'autres. On voit une femme qui, pour élever sa fille, se prostitue dans un kiosque d'un quartier obscur (19); des hommes malheureux qui, fuyant le taudis familial, cherchent l'oubli et la consolation dans des cafés sordides et des flots d'eau-de-vie (20); de jeunes mariés dont l'amour s'étiolé dans un coin de cuisine sous-loué à une mégère et qui, *squatters* particuliers à Varsovie, s'introduisent nuitamment dans un logement fraîchement construit, mais déjà occupé par des « concurrents » (21).

Mais la nouveauté essentielle de cette littérature ne réside pas seulement dans le choix de sujets. C'est l'ambiance générale dans laquelle évoluent les protagonistes qui est neuve, révolutionnaire. L'ambiance baignée d'une poignante tristesse, frôlant souvent un pessimisme amer et irréductible. Le spleen beaudelairien, imprégné d'une profonde détresse, s'associe à la morne nostalgie des hommes qui ont perdu leurs illusions. Même l'amour de très jeunes êtres n'échappe pas à cette mélancolie, à ce désespoir.

Cette production littéraire va à l'encontre de celle qui languissait depuis dix années, avec son optimisme factice et sa « création radieuse » obli-

gatoire. Les « pièces roses » ont fait place dans la littérature polonaise aux « pièces noires ».

Tout cela est accentué par la forme littéraire, sobre, dépouillée de tout mot superflu, par le style nouveau, concis, parfois empreint d'une poésie délicate, parfois brutal ou tourmenté, mais toujours alerte.

Certains esprits chagrins s'alarment, prompts à déplorer « le caractère morbide » de la nouvelle création polonaise. Ils voudraient la voir plus « morale » ! Prêcheraient-ils le retour au réalisme socialiste ou à une quelconque « littérature engagée » à canons préétablis et obligatoires, ils ne trouveraient pas d'écho en Pologne. Les auteurs n'en veulent plus. Quant aux lecteurs, ils savent d'ores et déjà à quoi s'en tenir. Et que le meilleur moraliste n'est pas forcément le moralisateur.

D'ailleurs, c'est cette littérature-là qui a la faveur du public sur les berges de la Vistule, qui y est recherchée et appréciée. On en devine aisément les raisons (22).

Ce qui est vrai des lecteurs l'est aussi des écrivains, les uns déçus dans leurs anciennes illusions, les autres se repentant d'avoir cultivé un espoir fondé sur la facilité, tous aspirant au renouveau de la création littéraire. Déjà, à la faveur d'une liberté vacillante, de la souffrance et de la nostalgie, des écrits ont jailli. Si modestes soient-ils, ils expriment des sentiments humains sincères, des situations authentiques, des états d'âme vrais. Ils représentent la vie réelle et ils savent émouvoir. Vu le laps de temps très court dans lequel ils se situent, il est possible d'y voir un encouragement pour l'avenir.

LUCIENNE REY.

(18) Dans *Tworczość (La Création)*, revue littéraire de Varsovie, n° 11, 1956.

(19) *Le kiosque au bout du monde*, de Monique Kotowska, in *Nowa Kultura* du 10 mars 1957.

(20) *Les palmiers*, de Maria Paczowska, in *Nowa Kultura* du 10 mars 1957 et *Du côté de chez Balzac*, de B. Tomaszewski, in *Nowa Kultura* du 17 février 1957.

(21) *Samedi*, de Monique Kotowska, in *Nowa Kultura* du 18 novembre 1956.

(22) Une critique littéraire a essayé de les expliquer, à propos de la récente réédition du roman de G. Andrzejewski, *L'Ordre du cœur* :

« C'est sans doute l'amertume, le pessimisme tragique de cet ouvrage qui correspondent aux besoins et aux sentiments du lecteur d'aujourd'hui, qui se défie des forces de l'homme et qui, brûlé encore par tant de déceptions et de désillusions, ne veut plus se laisser séduire par un espoir devenu factice. » (W. Sadkowski, dans *Nowa Kultura* du 5 mai 1957.)

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Les dépenses militaires de l'U.R.S.S.

UN de nos abonnés a bien voulu nous faire part de quelques réflexions sur les dépenses militaires de l'U.R.S.S. Nous nous faisons un plaisir de communiquer ses calculs à nos lecteurs. Voici ce que nous écrit le lieutenant-colonel Jan Kowalewski :

Londres, 26 mars 1957.

Dans son excellente analyse du budget soviétique pour 1957 (1), M. Lucien Laurat a très justement remarqué que les chiffres des différentes années sont difficilement comparables à cause des baisses des prix de 1955.

M'étant heurté à la même difficulté, j'ai essayé de la résoudre, au moins approximativement, en me basant sur le texte russe du discours du ministre des Finances, M. Zverev, prononcé à la dernière séance du Soviet suprême et publié par la presse soviétique du 6 février 1957.

M. Zverev dit que « tenant compte de la baisse des prix de gros et des tarifs de transport », le budget de 1955 a été exécuté quant aux rentrées avec 564,4 milliards de roubles, c'est-à-dire à 100,7 %, et quant aux dépenses avec 539,5 milliards de roubles, c'est-à-dire à 101,2 %.

Dans le projet du budget pour 1955, publié avant la baisse des prix (décrétée le 1^{er} juillet 1955), les rentrées étaient prévues pour 590,2 milliards, et les dépenses pour 563,5 milliards de roubles.

Un simple calcul démontre que grâce à un semestre de prix baissés, la valeur du « rouble moyen » du budget a augmenté de 5,5 %.

Donc, pendant toute une année, cette différence serait de 11 %.

Je dis « rouble moyen » du budget, parce que la baisse des prix de 1955 a touché seulement certaines catégories de biens.

Elle n'a pas touché les salaires, les produits agricoles (en très petite proportion), les industries légères, etc.

Pour évaluer les différentes positions du budget, il faut les séparer en deux catégories générales :

a) Non affectées, ou très peu affectées : mesures sociales et culturelles, administration, emprunts, agriculture et forêts, industries légères.

b) Considérablement affectées : industrie lourde, transports, défense (un tiers de salaires, deux tiers de matériel), dépenses non mentionnées (pour être sûr).

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

La catégorie « non affectée » se chiffre approximativement à 250 milliards (1955), et la catégorie « affectée » à 313 milliards environ.

Donc, cette différence globale de 11 % des dépenses totales de 563,5 milliards a été produite par une différence de 20 % environ sur la catégorie « affectée » de 313 milliards.

Cela nous permet de comparer les différentes positions du budget de 1955 avec celles de 1956 et 1957.

Par exemple : les dépenses militaires de 1956 et 1957, converties en nouveaux roubles devront être augmentées de ces 20 % pour être comparées avec les dépenses militaires de 1955 et des années précédentes.

En résultat, on obtient :

Dépenses militaires 1956, au lieu de 97,8 : 117,12 milliards.

Dépenses militaires 1957, au lieu de 96,7 : 116,04 milliards.

Cela change tout; malgré les grandes réductions des effectifs des forces armées soviétiques (640.000 en décembre 1955 et 1.200.000 en mai 1956), les dépenses militaires avouées sont, en 1956 et 1957, les plus grandes depuis la fin de la guerre, comparables à celles de 1942 et 1943 (en milliards de roubles) :

1940 : 66,7

1941 : 91,3

1942 : 105,4

1943 : 124,7

1944 : 137,9

1945 : 128,1

1946 : 72,6

1947 : 67,0

1948 : 66,3

1949 : 79,1

1950 : 82,9

1951 : 96,4

1952 : 113,8

1953 : 110,2

1954 : 100,3

1955 : 112,15

1956 : 117,12

1957 : 116,04

} Sans compter l'aide américaine.

} Positions recalculées.

Le fait que les dépenses administratives soviétiques changent si peu d'année en année démontre que les budgets soviétiques sont comparables, si on tient compte de situations pareilles à celle que j'ai essayé de résoudre ci-dessus.

Il est évident que le degré d'exactitude de cette méthode est relatif, mais il est suffisant pour déceler les tendances générales, qui sont radicalement différentes de celles que nous avance la propagande russe.

L.-C^o1 JAN KOWALEWSKI.

**

L'argumentation de notre éminent correspondant nous paraît difficilement réfutable. Nous avons indiqué nous-même, en commentant les budgets des deux dernières années (2), que la réduction nominale des dépenses militaires est fictive, en nous fondant précisément sur la baisse des prix. M. Kowalewski a le mérite de démontrer sur la base de ces chiffres que cette

(1) Est & Ouest, n° 170, pp. 15-18.

(2) Est & Ouest, nos 170 et 145.

Un Congrès pour l'instauration des droits et de la liberté en Russie

UN « Congrès pour l'instauration des droits et de la liberté en Russie », organisé à la suite d'une initiative de plusieurs groupements anticommunistes démocratiques russes, s'est tenu à La Haye (Hollande) du 25 au 27 avril (1).

Une centaine de spécialistes d'origine russe, invités au Congrès à titre strictement personnel, ont uni leurs efforts et leurs compétences pour définir d'une manière aussi nette et précise que possible la charte des revendications populaires qui peuvent être légalement adressées au régime actuel de l'U.R.S.S. dans le cadre des lois existantes.

Ce travail considérable aurait été sans aucun intérêt pratique si les revendications ainsi formulées n'avaient été que pure spéculation intellectuelle et ne s'appuyaient pas sur les aspirations réelles (et dont on trouve un large écho dans la presse soviétique elle-même) des diverses couches de la population de l'U.R.S.S.

Des changements profonds sont en train de s'opérer au sein de la société soviétique, sous le signe de l'affaiblissement progressif du pouvoir central (et le XX^e Congrès n'y est pas pour peu) et des difficultés de plus en plus nombreuses se posent aux dirigeants.

Dans cette atmosphère de lutte interne et qui gagne peu à peu, en partant du haut de la pyramide, les couches de plus en plus larges de la société soviétique, la « direction collective » du Parti doit tenir compte de la vague des revendications formulées spontanément partout.

Le Congrès réuni à La Haye devait dès lors éviter un double danger : ne pas rester en deçà des revendications qui se font entendre dès aujourd'hui en U.R.S.S. et par ailleurs éviter de formuler des revendications utopiques, irréalisables ou impliquant la liquidation immédiate et totale du régime communiste en Russie.

Il est par ailleurs évident que, dans le cadre d'un régime totalitaire travaillé par des contradictions internes, le mouvement réformiste doit tôt ou tard aboutir à une prise de conscience révolutionnaire, étant donné l'incapacité originelle dans laquelle se trouve ce régime de donner une réelle satisfaction aux aspirations vers plus de droits et de liberté.

Le Congrès réuni à La Haye a adopté, sur la base d'un rapport fondamental présenté par le professeur I. Kourganoff et sur la base des tra-

réduction nominale se traduit même par une augmentation réelle.

La seule remarque que nous ayons à faire et qui n'a d'ailleurs pas trait à sa manière de poser le problème ni à sa démonstration chiffrée (sur ces deux points nous partageons entièrement ses vues) concerne la différence entre les prévisions et l'exécution. Pour les années 1953, 1954 et 1955, nous ne connaissons que les prévisions budgétaires, non point l'exécution. Celle-ci a été calculée approximativement par le professeur Iasny pour 1953. Or, il s'agit précisément de savoir ce qui a été réellement dépensé pour les forces armées en 1954 et en 1955 si l'on veut apprécier les dépenses effectives (connues) de 1956 et les prévisions pour 1957.

voux de cinq sections parallèles (2), deux documents importants :

— une résolution dans laquelle se trouvent formulées en cent trente points les revendications populaires en U.R.S.S.;

— une déclaration de principe au sujet de la politique extérieure de la Russie.

Il convient de souligner par ailleurs que le Congrès a tenu — tant dans le préambule que dans la conclusion de la « résolution » susmentionnée — à bien mettre en relief le fait qu'il ne se faisait aucune illusion quant aux possibilités réelles de concessions de la part de la dictature soviétique et en même temps à proclamer bien haut que, selon lui, seule la liquidation du régime existant par voie de révolution intérieure pouvait satisfaire aux exigences fondamentales des peuples de la Russie vers plus de droits et de liberté.

Il n'en reste pas moins que même sur le plan de la lutte révolutionnaire menée par les forces de l'opposition russe contre la « direction collective », le Congrès tenu à La Haye marque une étape importante. Ce qui n'a certes pas échappé aux dirigeants soviétiques, lesquels ont poussé le grotesque jusqu'à charger l'ambassadeur de l'U.R.S.S. aux Pays-Bas, Kirsanoff, de faire une démarche de protestation auprès du gouvernement néerlandais (lequel, bien entendu, a opposé une fin de non-recevoir) et ont inspiré un méchant feuilleton grinçant à David Zaslavsky dans la *Pravda* du 29 avril.

B. LITVINOFF.

(1) Le Congrès de La Haye est dû à l'initiative des groupements suivants, qui font partie du « Mouvement révolutionnaire russe » :

- Union Nationale Azerbédjanaise;
- Union des Arméniens combattant pour la Liberté;
- Mouvement de Libération Ukrainien;
- Union Centrale des émigrés politiques de l'U.R.S.S. (Z.O.P.E.);
- Mouvement solidariste russe (N.T.S.);
- Union Nationale Russe (R.N.O.).

Par la suite s'y est joint le Comité Kalmouk. Il est à noter que les organisations ci-dessus ont constitué un comité spécial pour l'organisation du Congrès de La Haye (secrétaire général : Lew Rahr) lequel, agissant en toute indépendance, a lancé des invitations strictement personnelles aux spécialistes en question soviétiques et d'origine russe.

(2) Cinq sections : Etat et droit (rapporteur : E. Garanine). Problème agraire (rapporteur : I. Skvortzoff). Economie, travail et problèmes sociaux (rapporteur : A. Ivanoff). Culture et vie spirituelle (rapporteur : M^{me} N. Tarasova). Politique extérieure (rapporteur : N. Galay).

Pour 1956, on constate par exemple que la réalisation est de 5 % inférieure aux prévisions, et que les prévisions pour 1957 sont de 6 % inférieures aux prévisions pour 1956. Il faut donc distinguer : 1° le relèvement par rapport à la période 1952-1955 (que notre correspondant met très judicieusement en relief) et 2° la stagnation observée au cours des deux dernières années. C'est ce qui confirme notre diagnostic selon lequel l'économie soviétique est arrivée au point où un relèvement ultérieur des dépenses militaires est devenu difficilement compatible avec son fonctionnement tant soit peu satisfaisant.

LUCIEN LAURAT.

Moscou soutient les terroristes irlandais

AVEC une étonnante franchise, la revue soviétique des affaires étrangères *Mejdounarodnaïa Jizn* (n° 1, 1957), publiée par la Société nationale soviétique pour la diffusion des connaissances politiques et scientifiques, apporte la preuve du plein soutien donné par Moscou à l'activité terroriste de ce qu'on appelle l'armée républicaine irlandaise (I.R.A.) en Irlande du Nord.

Jusqu'en 1921, l'Irlande dans son ensemble faisait partie de l'Etat politique britannique. Cette année-là, un Etat irlandais libre fut formé dans le Sud et l'Ouest avec vingt-six comtés ayant pour capitale Dublin. Pendant quelques années, ce nouvel Etat indépendant fit partie du Commonwealth anglais. Finalement, il exerça son droit de se retirer et devint complètement indépendant.

Les comtés du Nord continuèrent à faire partie de la Grande-Bretagne sous le nom d'Irlande du Nord et d'Ulster, avec pour capitale Belfast, ayant leurs Parlement et administration propres.

Aujourd'hui, les citoyens de l'Eire — nom que prit plus tard l'Etat libre d'Irlande — et ceux d'Angleterre jouissent mutuellement de droits dans les deux pays. Des dizaines de milliers d'Irlandais et d'Irlandaises franchissent chaque année le channel irlandais pour trouver du travail en Angleterre. Ils n'ont pas besoin de passeports. S'ils restent en Angleterre, ils ont le droit de voter comme des citoyens britanniques.

Or, politiquement, Dublin n'a jamais reconnu une Irlande divisée et parle toujours de l'Irlande du Nord comme d'une colonie anglaise. Mais, pour la majorité des Irlandais, la question de la « frontière » est maintenant surtout académique, un sujet de discours, non d'action. L'actuel premier ministre de l'Eire, M. De Valera, par exemple, fut dans le passé — comme M. Nehru en Inde — emprisonné à un moment ou à un autre par les Anglais pour incitation à la révolte contre l'Angleterre. Mais il n'est plus maintenant qu'un homme d'Etat.

Pourtant, bien que la plupart des vieux révolutionnaires irlandais préfèrent aujourd'hui des méthodes plus constitutionnelles pour formuler leurs griefs, une petite fraction pratique le terrorisme armé.

Au cours des derniers mois, les raids de l'I.R.A. en Irlande du Nord se sont intensifiés, avec attaques contre émetteurs de radio, postes de l'armée, de police et bureaux de douane frontaliers. Certains de ces raids avaient pour but d'impressionner le public en Irlande du Nord, d'autres de se procurer des armes, des munitions et des explosifs. Peu après leur début, ils ont été expressément condamnés par les porte-parole du gouvernement de Dublin.

Les commentant dans sa rubrique « actualité », la *Mejdounarodnaïa Jizn* fait l'éloge de l'I.R.A. comme « association volontaire organisée sur une base militaire et ayant pour but la libération de l'Irlande du Nord de la domination anglaise ». Le commentaire définit avec approbation le « but premier » de la direction de l'I.R.A. comme étant de « rallier toutes les forces patriotiques ». Il présente la série de raids actuels comme étant bien plus importants que jamais encore dans le passé et y voit le signe que « le peuple d'Irlande poursuit sa lutte ».

En fait, la dernière vague de terrorisme, en 1938, fut beaucoup plus étendue. A cette époque, la plupart des dirigeants de l'I.R.A. furent pris en territoire anglais — bien que quelques-uns

pusseut s'enfuir à Dublin — et condamnés à de longues peines de prison. Il y a cinq ans, la plupart de ces meneurs ont été peu à peu relâchés, leurs peines purgées. D'autre part, les fils des anciens de l'I.R.A. ont grandi dans l'interval, pleins de la haine de leurs pères pour les Anglais. Etant donné ces deux facteurs, la reprise de l'activité de l'I.R.A. ne provoque guère de surprise officielle à Belfast.

Le soutien général de l'I.R.A. par les communistes ne fait pas de doute, bien que « l'armée » se compose d'hommes de droite fanatiques. Ce soutien suit le schéma communiste normal d'encouragement de toute activité susceptible de bouleverser la société capitaliste. Par exemple, le journal de l'armée soviétique *Krasnaïa Zvezda* du 12 décembre 1956 décrivait avec admiration comment l'I.R.A. était « devenue particulièrement forte ces dernières années ».

Dans l'Eire, le Parti communiste porte le nom de *Ligue des ouvriers irlandais*. Il n'a que quelques centaines de membres et ne compte pas politiquement. En Irlande du Nord, on ne possède pas d'indications sur la force du Parti. Mais, bien que certainement peu important, il est plus efficace, sans doute parce que la région de Belfast contient la majorité de la population industrielle de l'Irlande. L'Irlande du Nord est d'autre part protestante dans une large mesure, alors que dans le Sud, le clergé catholique est un barrage efficace contre les agitateurs communistes.

L'activité communiste est plus forte parmi les émigrants irlandais en Angleterre. Les librairies communistes vendent les publications de l'I.R.A., les entremêlant de tracts communistes sous des déguisements nationalistes irlandais. Le syndicat des constructions mécaniques, dominé par les communistes, compte parmi ses membres de nombreux Irlandais, de même que le syndicat des ouvriers des fonderies, dirigé par les communistes. Beaucoup de dirigeants communistes en Angleterre sont d'origine irlandaise.

L'ancien gouvernement Costello de Dublin et le gouvernement actuel de M. De Valera sont tous deux traités en termes marxistes classiques de « bourgeois ». Leurs mots d'ordre de réunification ne sont « qu'une manœuvre politique ». Aucun des principaux partis n'ayant jamais pris de « mesures pratiques » pour mettre fin au cloisonnement du pays, déclare *Mejdounarodnaïa Jizn*, l'I.R.A. a été « contrainte » de passer à l'action armée.

Il y a deux ans, la même revue demandait « où a disparu la République irlandaise » ? Les autorités de Dublin étaient alors attaquées par la *Mejdounarodnaïa Jizn* pour avoir permis « l'inclusion de la République irlandaise dans les blocs militaires agressifs des puissances occidentales ». A cette époque, la revue ne voyait « rien d'accidentel » dans le « flot de « touristes » américains ces derniers temps », dont une grande partie étaient des soldats américains faisant leur service en Europe et visitant le pays de leurs ancêtres !

Dans son tour d'horizon de décembre dernier, la *Krasnaïa Zvezda* met de nouveau l'accent sur la position stratégique de l'Irlande dans les plans de défense occidentaux. En ce moment, Moscou se conduit avec beaucoup de prudence, laissant les mesures plus actives aux communistes locaux. Mais où vont ses sympathies et quel rôle joue l'I.R.A. dans les tentatives de Moscou de saper la force de l'Occident ne fait pas de doute.

JOHN CLEWS.

Le sort de l'enseignement du français en Tchécoslovaquie

L'ENSEIGNEMENT de la langue et de la littérature françaises est, de façon très naturelle, un enseignement de la pensée libre et du non-conformisme intellectuel. Il ne pouvait donc conserver une place privilégiée dans une école à laquelle les communistes ont donné pour tâche d'inculquer leurs dogmes à la jeunesse et de la dresser à la servitude. Personne n'ignore que c'est au profit du russe que l'étude du français a régressé dans les démocraties populaires. Mais on ne se doute pas le plus souvent que cette régression a pris des proportions considérables. En Tchécoslovaquie, elle est telle qu'on peut dire que, dans la dernière née des démocraties populaires, on enseigne le français 250 fois moins qu'avant la guerre.

Au retour d'un voyage en Tchécoslovaquie — au cours duquel ils avaient recueilli des renseignements de source officielle — Jean Allary (*Combat*, 9 décembre 1955) et Jean Schwœbel (*Le Monde*, 5 janvier 1956) écrivaient que si le français est seconde langue facultative, au même titre que l'anglais et l'allemand, on ne compte que 1.000 élèves à en avoir choisi l'étude contre 20.000 celle de l'anglais et 80.000 celle de l'allemand. Plus récemment, l'hebdomadaire officiel du Ministère de l'Education nationale, *Ucitelske noviny* (*Journal des Instituteurs*), relatait, le 6 septembre 1956, que le pourcentage des élèves qui choisissent le français est de l'ordre de 2 %, contre 80 % à l'allemand et 18 % à l'anglais.

Ce recul de la présence française dans les écoles tchécoslovaques n'est pas dû au hasard; il est le résultat d'une action méthodique menée depuis huit ans. En décembre 1952, Zdenek Nejedly, alors ministre de l'Education nationale à l'époque, dans son discours prononcé devant le « Premier Congrès national consacré à l'importance de la langue russe » (Prague, 22 et 23 novembre 1952), faisait cette comparaison entre le russe et le français : « *Le russe a refoulé dans la plus grande partie du monde, les autres langues soi-disant internationales. Aujourd'hui, on va très loin, de par le monde, avec le russe. Mais, par contre, avec le français, qui passait autrefois pour la langue la plus internationale de toutes, on est presque perdu en franchissant le premier kilomètre au delà de la frontière française.* »

Bien qu'ainsi déprécié, le français — il convient de le rappeler — n'a été éliminé des programmes d'enseignement tchécoslovaques que progressivement.

Entre les deux guerres, l'enseignement du français obligatoire dans les écoles tchécoslovaques atteignit jusqu'à 10,6 % de toutes les matières d'enseignement dans les lycées. En 1938, le français était obligatoire dans 207 lycées de différents types sur un total de 225 lycées de langue tchèque ou slovaque. Le nombre d'heures hebdomadaires qui lui étaient consacrées y variait entre 4 et 6. Pratiquement, le français a été pendant toute cette période la seule langue vivante enseignée dans les écoles tchécoslovaques à côté de l'allemand (1). Dans l'esprit des pédagogues tchèques, l'importance donnée au français dans les programmes scolaires ne visait pas seulement à l'acquisition pratique des connais-

sances linguistiques; dans une certaine mesure, il a été considéré comme un moyen d'éducation vers l'idéal de l'humanisme occidental.

Dès 1948, à la suite de la nouvelle loi sur l'organisation fondamentale de l'école unique (2), que le nouveau Parlement vota deux mois seulement après le coup d'Etat, le russe fut introduit dans le système des programmes scolaires (3), et le français — devenu facultatif seulement — s'est maintenu uniquement dans les lycées (dont on a sensiblement modifié la structure et réduit le nombre à cette occasion). Après cette première réforme scolaire, le nombre d'heures de français était demeuré à peu près égal à celui des heures réservées au russe (13 et 11), dans les écoles destinées à la préparation aux études universitaires (4). Par contre, dans les écoles du premier et du deuxième degré, le russe avait été introduit comme matière obligatoire et le français était complètement absent.

À la suite de la deuxième réforme scolaire de 1953 (la loi du 24 avril 1953) cette disproportion s'est montrée d'une façon plus frappante : dans les nouvelles écoles primaires, dites « écoles de onze classes » et réorganisées sur le modèle soviétique, l'enseignement du russe fut porté de 7,4 % à 10,1 % (de toutes matières à enseigner). Par contre, l'enseignement facultatif des langues vivantes — parmi lesquels le français — est descendu de 3 % à 2 % (5) par rapport à l'état suivant la première réforme (1948-1953).

C'est à la lumière de ces faits qu'il faut comprendre le document officiel cité plus haut. Apparemment, il est vrai, le nombre d'heures consacrées au français dans l'horaire des écoles tchécoslovaques — tombant de 10,6 % d'avant guerre à 2 % d'aujourd'hui — n'a diminué que 5 fois. Mais, comme le français a cessé d'être une matière obligatoire et que — d'après la déclaration de l'hebdomadaire officiel du Ministère de l'Education nationale — un élève seulement sur 50 choisit le français, on peut conclure, si l'on tient compte à la fois du nombre d'heures et du nombre des élèves inscrits aux cours de l'enseignement français, que la diminution réelle est de l'ordre de 250 par rapport à la situation d'avant guerre.

G. P.

(1) La position de la langue allemande dans la Tchécoslovaquie d'avant guerre était un peu particulière, à cause de l'importante minorité de langue allemande (3.318.000 habitants sur 14.730.000).

(2) Loi scolaire du 21 avril 1948.

(3) Pas seulement dans l'enseignement secondaire (les écoles du 3^e degré), mais en même temps dans les écoles nationales (du 1^{er} degré) et dans celles du second degré; désormais, chaque enfant, à partir de neuf ans, devait commencer le russe.

(4) Avec ce désavantage pour le français qu'il est devenu facultatif et mis sur pied d'égalité avec l'allemand, l'anglais ou le polonais, comme matière à option.

(5) On ne dissimule pas que c'est au détriment des autres langues vivantes qu'on a ainsi augmenté le volume de l'enseignement du russe : « Une connaissance approfondie de la langue russe sera pour notre jeune génération une compensation des connaissances plus superficielles qu'elle aura des autres langues étrangères. » (*Ucitelske noviny*, n° 33-34, le 26 août 1953.)

Le Parti Communiste Albanais entre le stalinisme et le titisme

LES partis communistes français et albanais ont été en Europe les plus rétifs à la « déstalinisation », y compris la réconciliation avec Tito. Leur prudence fut justifiée par l'aboutissement catastrophique de cette opération en Hongrie et par la secousse dont se ressentit l'ensemble du mouvement communiste international. Autant la position des chefs français et albanais, semblait compromise au lendemain du XX^e Congrès, autant, depuis la révolution hongroise, Moscou leur prodiguent les signes de son appui total.

L'Albanie dans la déstalinisation

Lorsqu'eut lieu le voyage spectaculaire de Khrouchtchev, Boulganine et Mikoïan à Belgrade, en 1955, on put se demander ce qu'il allait advenir d'Enver Hodza, le petit Staline albanais, ennemi mortel de Tito. Son maintien au pouvoir ne semblait plus devoir se prolonger, surtout après le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. (février 1956), qui mit à l'ordre du jour du mouvement communiste international, la réhabilitation des victimes de la terreur stalinienne et la réconciliation avec Tito. Dans le P.C. albanais, comme dans bien d'autres, certains dirigeants, soit parce qu'ils interprétaient de cette façon le tournant moscovite, soit parce qu'ils souhaitaient prendre la place de Hodza, soulevèrent à la fois la question de la réconciliation avec Tito et celle de la réhabilitation de Kotzi Dzodzé, ancien secrétaire à l'organisation du Comité central et ministre de l'Intérieur, exécuté fin 1949 comme « espion titiste ». Le Parti communiste d'Albanie devait réunir son Congrès le 25 mai 1956. Aux conférences préliminaires, notamment à Tirana, deux des fondateurs du Parti, membres du Comité central depuis sa création en novembre 1941, Touk Yakova, ancien vice-président du gouvernement, et Bedri Spahiou, ministre de l'Éducation, se posèrent en champions du changement de cours. Ils semblaient dans la ligne de la nouvelle politique moscovite, d'autant plus que l'ouverture du Congrès albanais coïncidait avec l'arrivée de Tito en U.R.S.S.

Mais Enver Hodza ne perdit pas de temps. Au Plenum du Comité central, convoqué les 10-11 mai, avec, à son ordre du jour, l'« importance historique » du XX^e Congrès et la préparation du III^e Congrès du P.C. albanais, il fit savoir que « des mesures étaient prises contre les éléments antiparti », ce qui, en langage clair, signifiait que Touk Yakova et Bedri Spahiou avaient été « épurés » et probablement arrêtés.

Au Congrès, Hodza effectua quelques tours de force dans son rapport présenté au nom du Comité central, à l'instar d'ailleurs des communistes de Moscou :

LA QUERELLE AVEC TITO : « La provocation forgée par le sale agent impérialiste Béria est responsable de ce conflit. »

LE CULTE DE LA PERSONNALITÉ : « Le rôle de la personnalité fut interprété en Albanie, comme ailleurs, d'une façon non-marxiste, mais le culte de la personnalité a pratiquement cessé d'exister en Albanie depuis le 12 juin 1954, quand les fonctions du secrétaire général du Comité central et de président du gouvernement détenues jusqu'alors par Enver Hodza furent disjointes. »

LA RÉHABILITATION DE DZODZÉ : Au lieu d'identifier ce cas à celui de Rajk, ministre hongrois de l'Intérieur, Hodza l'associa à Béria, ministre soviétique de l'Intérieur, et affirma triomphalement que, dès 1949, la police fut rappelée en Albanie à l'ordre, alors que cette mesure fut appliquée en 1953 en U.R.S.S. Il n'était, par conséquent pas question de réhabiliter Dzodzé. « Les agissements de Dzodzé et de ses acolytes ont été hostiles au Parti et à l'Etat. Dzodzé avait mis le Parti sous le contrôle de la police et avait préparé la liquidation physique des chefs du Parti et de l'Etat. Nos accusations contre Dzodzé et ses associés sont des faits et sa condamnation par le Parti et par l'Etat entièrement justifiée. »

Ainsi, à l'époque où la déstalinisation apportait des changements dans la plupart des partis communistes satellites, en Albanie rien ne se passait. Cette vague, de vigueur variable d'un pays à un autre, n'atteignit pas l'Albanie; il n'y eut ni réhabilitations, ni discussions plus libres dans le Parti; les dirigeants allaient en prison comme en pleine période stalinienne. Quelques murmures se firent entendre sur les erreurs de Staline, auquel on n'enleva jamais le titre de « grand marxiste », mais ce fut tout.

Mal à l'aise dans les mois qui suivirent le XX^e Congrès de Moscou, Hodza retrouva son assurance dès que les troubles consécutifs à la déstalinisation se manifestèrent dans l'orbite soviétique. Devant les événements de Pologne et la révolution hongroise, il n'avait pas à rectifier son tir, car il s'était toujours méfié de cette libéralisation. En février 1957, il fit convoquer le Plenum du Comité central, où il se manifesta pleinement comme le plus obstiné des staliniens. Il ne se gêna pas pour citer les paroles du despote : « L'internationaliste est celui qui est prêt à défendre l'Union soviétique en toute occasion, car elle est le centre du mouvement révolutionnaire mondial » et il accusa ceux qui attaquaient Staline de vouloir discréditer l'Union soviétique, le système socialiste en général et le mouvement communiste mondial!

Dans son interprétation de la révolution hongroise, Hodza alla si loin qu'il retira toute responsabilité à Rakosi et Gerö.

« L'interprétation que les dirigeants yougoslaves ont donnée des événements de Hongrie qu'ils ont présentés comme une révolution populaire provoquée non par les ennemis du peuple, mais par le système bureaucratique et par les erreurs de la clique Rakosi-Gerö non seulement est dénuée de fondement, mais représente une tentative pour obscurcir le problème, escamoter la lutte de classe, nuire au système des démocraties populaires, semer la confusion dans les rangs des partis communistes et affaiblir la vigilance contre l'ennemi. »

Sur l'évolution en Pologne, Hodza montra également plus d'intransigeance que les dirigeants du Kremlin. Après avoir qualifié de provocation la révolte de Poznan, il décrivait ainsi l'évolution en Pologne : « Après le XX^e Congrès, les forces réactionnaires et les éléments opportunistes de droite, rassemblés sous le mot d'ordre démagogique de la lutte contre le culte de Staline et contre la bureaucratie, pour la souveraineté et l'indépendance à l'égard de l'Union sovié-

tique, etc., lancèrent une offensive pour miner l'Union soviétique, le Parti unifié ouvrier polonais et le pouvoir populaire en Pologne... La classe ouvrière polonaise dirigée par le Parti avec le camarade Gomulka en tête, se révéla capable de barrer la route aux éléments réactionnaires... »

Avant de parler ainsi des suites désastreuses de la déstalinisation, Hodza avait agi. En mai 1956, quand il flétrissait les « éléments anti-parti », il les avait déjà mis hors d'état de lui nuire. Au moment de la révolution hongroise, il fit « liquider » un autre groupe de dirigeants et ce n'est qu'ensuite qu'il prit la parole. Dès le 23 novembre, la radio de Tirana annonçait l'exécution de trois communistes : Liri Gega, son mari Dali Ndreu et Petar Bulatovitch, communiste yougoslave, resté en Albanie après le conflit Tito-Kominform en 1948. Le communiqué disait laconiquement qu'ils avaient été « liés aux services d'espionnage d'un pays étranger (la Yougoslavie était par là visée) et qu'ils avaient commis de graves crimes contre le peuple et contre le gouvernement ».

En faisant exécuter Liri Gega, Hodza montrait qu'il réservait aux fondateurs du P.C. albanais le même sort que Staline à ceux du P.C. soviétique. Comme Staline resta seul vivant du Bureau politique du temps de Lénine, Hodza est le seul à survivre des fondateurs du P.C. albanais.

Intellectuelle, et seule femme parmi les fondateurs du P.C. albanais, Liri Gega était entrée au Comité central au moment de la fondation du P.C. Elle traduisit « le Précis d'histoire du P.C. bolchevik » à l'usage des militants communistes albanais, fit partie de l'état-major des partisans et faillit en 1942 être capturée, en même temps avec Hodza, lors d'une attaque italienne. En septembre 1942, elle fut nommée membre du premier Comité de libération albanais et dirigea ensuite la première école des cadres communistes. Très liée à Hodza, elle fut en butte à des attaques lors du deuxième Plenum du Comité central, en novembre 1944, au moment de la prise du pouvoir par les communistes en Albanie. Deux fractions s'étaient formées dans la direction du P.C. : l'une « ouvriériste », dirigée par Dzodzé et appuyée par Tito et la seconde « intellectuelle » conduite par Hodza et Gega. Accusé d'avoir voulu éliminer Dzodzé du poste de secrétaire à l'organisation du Comité central et du ministère de l'Intérieur, pour confier cette double fonction à Gega, Hodza dut battre en retraite et accepter l'élimination de Gega. Aujourd'hui, pour comble de paradoxe, Hodza fait exécuter Gega sous l'inculpation qu'elle était proche de Tito et de Dzodzé!

La composition du premier Comité central, était la suivante : Enver Hodza, Kotzi Dzodzé (fusillé), Ramadan Tchitaku (disparu), Nako Spiru (s'est suicidé avant d'être jugé), Imer Dichnitsa (exclu du Parti et disparu), Christo Temeljko (arrêté), Touk Yakova (arrêté), Bedri Spahiou (arrêté), Liri Gega (fusillée). Il ne reste que Enver Hodza.

La guerre contre Tito

Quatre jours après l'intervention soviétique du 4 novembre 1956 contre la Hongrie, Enver Hodza publia un article dans la *Pravda* à l'occasion du quinzième anniversaire de la fondation du P.C. albanais. A ce moment, on ne savait rien des griefs que Moscou formulait quant à la responsabilité de Tito dans les événements d'Europe orientale; l'organe soviétique avait cité dans un éditorial fameux le journal

titiste *Borba* pour appuyer ses critiques contre Nagy et Tito avait salué la formation « du gouvernement » de Kadar. Cela semblait démentir l'existence d'une querelle entre Belgrade et Moscou. Mais dans l'article de Hodza se trouvait une phrase bien caractéristique : « Notre Parti se dressera toujours contre ceux qui, utilisant la juste lutte contre le culte de la personnalité, engagée par le XX^e Congrès, essayent de dénigrer le Parti glorieux de Lénine, pour ériger le culte de leur propre personnalité. » Cette allusion plus que claire à l'adresse de Tito était accompagnée d'une autre, qui visait le « socialisme yougoslave » : « Le Parti et le peuple entier albanais ne tomberont pas et ne permettront jamais de tomber dans le piège où certains éléments s'efforcent d'attirer les communistes et les peuples avec leurs mots d'ordre sur le « socialisme spécifique » et sur une certaine « démocratisation » qui ressemble à tout sauf à l'esprit prolétarien. »

Le 10 novembre, la *Borba* dans son éditorial ripostait, sans toutefois citer la phrase sur le culte de la personnalité, et Tito prononçait le lendemain son fameux discours de Poula, où il prit personnellement à partie les dirigeants albanais : « Quelles sont ses racines? (il s'agit du culte de la personnalité existant bien entendu dans l'orbite soviétique, mais non en Yougoslavie) C'est l'appareil bureaucratique, c'est le système de la direction et ce qu'ils appellent « jednonatchalié », c'est la volonté d'ignorer le rôle et les aspirations des masses travailleuses, ce sont les Enver Hodza, les Chehou et autres dirigeants des partis occidentaux et orientaux qui s'opposent à la démocratisation et aux décisions du XX^e Congrès, qui ont beaucoup contribué à consolider le système de Staline... »

Depuis ces jours, la polémique engagée entre les communistes de Belgrade et de Tirana n'a pas cessé : on échange des injures de part et d'autres, le marxisme-léninisme, l'internationalisme prolétarien et autres formules étant les armes principales de ces attaques. Le 31 décembre, Mehmed Chehou, président du gouvernement albanais, définissait ainsi le problème des relations avec la Yougoslavie : « Naturellement, nous ne sommes pas responsables de la situation actuelle. Nous souhaitons développer constamment nos relations avec la Yougoslavie, sur la base du respect réciproque, de l'égalité et de la non-immixtion. Si le gouvernement yougoslave avait respecté et appliqué ces principes, qu'il proclame pourtant à tout bout de champ, les relations avec la Yougoslavie se seraient améliorées... Le Parti albanais du travail rejette fermement toute immixtion des dirigeants yougoslaves dans nos affaires intérieures et combat toute tentative de révision du marxisme-léninisme. Cela ne plaît pas aux dirigeants yougoslaves, qui veulent nuire, s'immiscer et faire de la division, sans être critiqués. »

En février 1957, lors du nouveau Plenum du Comité central du P.C. albanais, ces critiques contre Tito s'amplifièrent : « Les dirigeants yougoslaves ont inventé tout un système théorique pour prouver que les partis communistes doivent prendre des chemins différents. Si nous le considérons en rapport avec leurs théories et leurs revendications concernant « le grand rôle internationaliste de la Yougoslavie » et « la voie yougoslave vers le socialisme » nous aboutirons à la conclusion que les partis communistes doivent rompre leurs liens internationaux avec l'Union soviétique et se rassembler autour de la Yougoslavie. Ce point de vue des dirigeants yougoslaves est entièrement contraire aux principes de l'internationalisme prolétarien et à

l'unité du communisme international... Le système théorique yougoslave est un mélange de théories pourries, à commencer par celles de Proudhon et de Bakounine pour finir avec Trotski, Boukharine et l'Opposition Ouvrière... Les dirigeants yougoslaves qui font tant de bruit autour du culte de la personnalité de Staline pratiquent ce culte dans leur propre pays. Le membre du Politburo du P.C. yougoslave Bakaritch, dans son article consacré à l'anniversaire de Tito, est allé si loin dans l'affirmation que les œuvres de Tito ne peuvent se comparer qu'aux œuvres de Marx, Engels et Lénine, que cela revenait à dire que Tito se plaçait plus haut que Marx et Lénine. C'est pourquoi nous prétendons que le tapage soulevé par les dirigeants yougoslaves dans leur presse contre le culte de Staline se poursuit non pas pour défendre sincèrement les principes marxistes-léninistes, mais pour discréditer le système socialiste, réviser le marxisme-léninisme et ouvrir la voie vers un prétendu socialisme yougoslave.»

La querelle autour de Kossovo

Dans son rapport, Hodza lança deux nouvelles accusations contre Tito. La première concernait les agissements de Touk Yakova et de Bedri Spahiou : « *Les ennemis de notre Parti, comme Touk Yakova et Bedri Spahiou et d'autres ont participé à une conférence à Tirana, organisée par des agents yougoslaves.* » La deuxième accusation se rapportait à la situation de la minorité albanaise en Yougoslavie : « *Les dirigeants yougoslaves mènent à Kossovo-Metokhie une politique chauviniste de dénationalisation contre la population albanaise. Des dizaines de milliers d'habitants de cette région sont obligés de quitter le pays et leur foyer et de s'expatrier en Turquie (1). Les dirigeants yougoslaves veulent transformer le Kossovo en une base d'agression contre l'Albanie.* »

Ainsi réapparaît dans la querelle entre les communistes de Belgrade et de Tirana cette question nationale que les communistes se targuent d'avoir définitivement résolue. Les différentes péripéties survenues dans la région de Kossovo-Metokhie révèlent le mieux la fragilité de cette prétention.

Dans cette région vit une importante minorité albanaise caractérisée par une natalité extraordinaire, bien plus forte qu'en Albanie même. La conséquence directe de cette prolifération est qu'aujourd'hui en Albanie il y a 1.200.000 Albanais et 700.000 à Kossovo-Metokhie en Yougoslavie, ce qui veut dire que plus d'un tiers des Albanais vivent en Yougoslavie.

Pour voir une telle situation, il ne faut pas remonter très loin dans le passé. La région de Kossovo-Metokhie fut le berceau de l'Etat médiéval serbe et l'élément albanaise ne commença à y affluer qu'au siècle dernier, poussé à la fois par les besoins économiques-démographiques et par la politique de l'Empire Ottoman, qui favorisait les Albanais au détriment des Serbes, déjà en état de rébellion. Avec les guerres balkaniques et la première guerre mondiale, cette région de Kossovo-Metokhie fut intégrée au nouveau royaume yougoslave. La minorité albanaise avait son parti politique, *Dzemiyet*, et un moment, Nicolas Pachitch, chef du Parti radical, s'appuya sur les quelques députés albanaise pour avoir la majorité au parlement. Fidèle jusqu' alors au gouvernement de Belgrade, les Albanais, en 1941, lors de la décomposition de la Yougoslavie à la suite de l'attaque allemande, se livrèrent à des massacres : environ 10.000 soldats et co-

lons serbes trouvèrent ainsi la mort. La région fut rattachée à l'Albanie qui était elle-même sous le protectorat italien. A la fin de la guerre, Belgrade et Tirana tombèrent sous le pouvoir communiste. Ce fut une fraternisation générale : la question nationale fut proclamée résolue à Kossovo-Metokhie. En 1945, dans une interview à la *Borba*, Enver Hodza déclarait avec enthousiasme : « *Nous ne sentons plus aujourd'hui la différence entre les Yougoslaves et les Albanais.* » Tito lui renvoyait la politesse deux mois plus tard, en proclamant les Albanais des frères slaves : « *La Yougoslavie cultive aujourd'hui les liens très étroits avec les autres peuples-frères slaves : Pologne, Tchécoslovaquie, Bulgarie et Albanie. Ces rapports permettent d'espérer qu'ils atteindront un point où les liens de solidarité entre Slaves seront indestructibles.* » Au nom de cette fraternité albanio-yougoslave, le passé récent et le comportement de la minorité albanaise furent oubliés et un autre Hodza qui s'appelaït Fadil fut promu chef du pouvoir dans la région de Kossovo-Metokhie.

La situation changea de fond en comble en 1948 : la guerre permanente s'établit sur les frontières albanio-yougoslaves. Plusieurs dirigeants communistes de la minorité albanaise s'étant prononcés pour Staline, le Kominform et Enver Hodza, les dirigeants yougoslaves cessèrent graduellement leur politique qui consistait à favoriser systématiquement l'élément albanaise de Kossovo-Metokhie. Chaque Parti en lutte disposait de transfuges de l'autre camp : les kominformistes yougoslaves installés à Tirana publièrent un journal et les réfugiés albanaise venus en Yougoslavie furent dotés d'un comité politique, siégeant à Prizren, près de la frontière. Avec la mort de Staline, cette guerre politique diminua pour disparaître, mais les liens entre les communistes albanaise et yougoslaves ne furent pas rétablis.

**

La dernière phase de l'histoire mouvementée des relations albanio-yougoslaves s'est ouverte en avril dernier. Lors de la visite de Enver Hodza et de Mehmed Chehu, accueillis avec beaucoup de faste à Moscou, les rapports tendus entre ces deux pays furent évoqués publiquement lors d'une réunion au Kremlin. Le président du gouvernement Mehmed Chehu déclara : « *En dépit des désaccords qui existent entre notre pays et la Yougoslavie, nous allons déployer de notre part tous les efforts pour élargir et approfondir les relations amicales avec la Yougoslavie, car ceci est dans l'intérêt de nos deux peuples et de la paix. Nous espérons que les dirigeants yougoslaves vont faire efforts dans le même sens.* » Enver Hodza fit une déclaration semblable, ce qui fut finalement ratifié par Souslov, qui fit allusion au révisionnisme yougoslave, ce qui lui attirera une réputation du côté titiste.

Ce même jour (le 18 avril 1957) Tito prononçait un discours au V^e Plenum du Comité central de l'Alliance socialiste où il stigmatisait la campagne menée en Albanie au sujet de Kossovo : « *Le camarade Kolj Siroki a exposé ce qui se passe réellement à Kossovo et, d'autre part, ce que l'on dit et ce que l'on écrit en Albanie au sujet de Kossovo. C'est là, camarades, une chose qui est beaucoup plus inquiétante que, par exemple, nos divergences idéologiques. Il est difficile de croire qu'il s'agit là uniquement d'une affaire des dirigeants albanaise.* »

(1) En fait quelques milliers de Turcs, habitant Kossovo et la Macédoine sont partis en Turquie, mais les autorités yougoslaves n'ont jamais renvoyé des Albanais en Turquie.

Chronologie du monde communiste

AVRIL 1957

LE MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

2. BERLIN : Le Bureau du Conseil Mondial de la Paix décide l'organisation d'une campagne internationale contre les explosions expérimentales de bombes atomiques.
3. VARSOVIE : Le *Sztandar Mlodych* (l'Etendard des Jeunes) écrit que le P.C.F. « n'a pas su, pendant une longue période, prendre une position claire, léniniste, sur le problème algérien. »
4. BUCAREST : Fin des entretiens (commencés le 28 mars) entre délégations du Parti ouvrier roumain et du P.C. bulgare. Déclaration commune : approbation de l'intervention soviétique en Hongrie; reconnaissance du rôle dirigeant du P.C. de l'U.R.S.S.; condamnation du communisme national.
8. SOFIA : Entretiens, jusqu'au 11, entre délégations du P.C.F. (E. Fajon, M. Servin, G. Seguy, F. Bonte, G. Roucaute) et du P.C. bulgare (Jivkov, Staikov, Ganev, Dotchev, R. Avramov et K. Avramov). Discours de Jivkov (10) : « Le P.C.F. a conquis et garde avec dignité une place d'honneur parmi les partis communistes et ouvriers frères. » Déclaration commune (11) : « Le P.C.F. et le P.C.B. ont dénoncé sans hésitation le sens réactionnaire du soulèvement contre-révolutionnaire en Hongrie. Ils ont exprimé leur complet accord avec l'action de l'Union soviétique qui, remplissant son devoir international et répondant à l'appel du gouvernement ouvrier et paysan de Hongrie, a contribué de façon décisive à assurer la défaite de la contre-révolution... Pour l'Algérie, la délégation du P.C. bulgare approuve la politique du P.C. français, application vivante du marxisme-léninisme, et conforme tout à la fois à l'internationalisme prolétarien, aux intérêts du peuple algérien et de la France elle-même... Les deux partis réprochent comme contraire aux principes, comme une tentative de désagréger le mouvement communiste et ouvrier international l'idée du « communisme national ». Ils repoussent toute tentative visant à faire pénétrer au sein du mouvement communiste et ouvrier international les interprétations liquidatrices et opportunistes des justes décisions du XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. Le P.C. de l'U.R.S.S. représente la force décisive et l'avant-garde du mouvement ouvrier et du socialisme mondial. Il a été et reste le centre du mouvement communiste international, la riche source d'expérience commune à tous les partis communistes et ouvriers. Les particularités nationales, les conditions économiques et politiques particulières, les traditions du mouvement ouvrier de chaque pays, dont il faut toujours tenir compte, ne mettent en rien en cause la valeur fondamentale de l'expérience de l'Union soviétique. »
11. MOSCOU : Conversations, jusqu'au 18, entre une délégation du parti et du gouvernement albanais (Enver Hodza, Mehmet Chehou) et les dirigeants soviétiques. Solidarité complète des deux gouvernements. L'U.R.S.S. annule des créances de 422 millions de roubles sur l'Albanie.
13. Congrès du P.C. de l'Irlande du Nord. Message du P.C.F. au Congrès.
15. PARIS : Entretiens, du 15 au 17, entre délégations du P.C. tunisien (Mohamed Ennaffaa, Mohamed Harmel) et du P.C.F. (J. Ducloux, R. Guyot, L. Feix). Déclaration commune : « Les deux délégations tiennent à souligner le rôle décisif de l'Union soviétique, Etat multinational, dans la lutte pour la paix, dans le soutien des aspirations des peuples opprimés en lutte pour leur libération nationale... Le P.C. de l'Union soviétique a été et reste le plus grand exemple et le centre du mouvement ouvrier et socialiste international. »
16. BUCAREST : Entretiens, jusqu'au 20, entre délégation du P.C.F. (W. Rochet, G. Frischmann, M. Ser-

vin, Madeleine Vincent, R. Leroy) et du Parti ouvrier roumain (G. Dej, C. Pirvulesco, G. Apostol, N. Ceausesco, P. Nicolesco-Mizil, G. Vass). Déclaration commune : « En répondant à l'appel du gouvernement ouvrier et paysan hongrois, l'Union soviétique a agi conformément aux principes de l'internationalisme prolétarien... L'Union soviétique est le centre indiscutable du mouvement communiste international... »

19. Message du P.C.F. au V^e Congrès national du Parti ouvrier progressiste du Canada (19-22 avril). Message du P.C.F. au Congrès du Parti communiste de Nouvelle-Zélande.

22. La *Pravda* publie un article de M. Thorez pour le 87^e anniversaire de la naissance de Lénine : « La conquête prolétarienne du pouvoir est indispensable pour affranchir la classe ouvrière et l'ensemble des travailleurs. Au nom du socialisme « humaniste » ou « démocratique », les dirigeants réformistes recommandent l'abandon de la voie révolutionnaire... rivalisent d'efforts pour dissocier l'idée du socialisme de celle du renversement de la bourgeoisie. Mais la vie elle-même apprend à la classe ouvrière qu'il n'est pas d'autre chemin que celui de Lénine... Le XIV^e Congrès du P.C.F. a fourni une occasion de se manifester à l'étroite solidarité des léninistes de tous les pays. Depuis, le P.C.F., sans crainte d'innover dans la forme des liaisons, s'est efforcé de multiplier ses contacts avec les autres partis marxistes-léninistes, notamment ceux des pays de démocratie populaire. L'échange des expériences accumulées dans le cours de la lutte par des partis qui marchent au même but commun renforce les possibilités d'aide mutuelle. »

23. MOSCOU : Lors d'une réunion en l'honneur du 87^e anniversaire de la naissance de Lénine, M^{me} Fourtseva a déclaré : « Les récents événements de Hongrie nous rappellent que le moindre affaiblissement de la dictature de la classe ouvrière est exploité par les forces hostiles au socialisme. »

« Dans vingt ans, le niveau de production de l'U.R.S.S. dépassera celui des Etats-Unis et dans moins de vingt ans la puissance de production de l'U.R.S.S. et de la Chine populaire réunies dépassera le niveau de tout l'Occident. Nous ne pouvons encore satisfaire à tous les besoins des Soviétiques, mais notre peuple vit mieux qu'hier et vivra mieux demain. »

25. BERLIN : Entretien du 25 au 29 entre délégations du Parti ouvrier roumain (G. Dej) et du Parti socialiste unifié d'Allemagne (W. Ulbricht). Déclaration commune soulignant la fidélité des deux partis au marxisme-léninisme, à l'internationalisme prolétarien et leur reconnaissance du rôle joué par l'Union soviétique depuis quarante ans en tant que centre international du mouvement ouvrier révolutionnaire.

30. Joanny Berlioz est expulsé de l'Equateur, où il s'était rendu pour représenter le P.C.F. au Congrès du P.C. équatorien.

U.R.S.S.

1. En réponse à une note du gouvernement japonais le gouvernement soviétique se déclare prêt à cesser les explosions nucléaires à condition que les puissances occidentales fassent de même.

3. Explosion nucléaire en U.R.S.S.

5. *Radio-Moscou* menace la Hollande de destruction en cas de guerre nucléaire, si elle acceptait l'établissement de bases américaines sur son territoire.

5. La *Pravda* annonce que l'or des républicains espagnols a été dépensé pour des achats à l'étranger.

6. Le Presidium du Soviet suprême décide la réduction des impôts sur les bas salaires. Les salaires jusqu'à 370 roubles mensuels sont exempts d'impôt. Le maximum de l'imposition pour tous les salaires est fixé à 13 %.
6. Nouvelle explosion nucléaire en U.R.S.S.
8. Khrouchtchev reçoit l'ordre de Lénine et une deuxième médaille d'or de la faucille et du marteau pour son action dans le développement de la mise en culture des terres vierges.
10. Nouvelle explosion nucléaire en U.R.S.S.
10. Khrouchtchev annonce que le gouvernement soviétique et le Parti sont disposés à renoncer en 1958 à l'émission d'emprunts d'Etat annuels, si les ouvriers consentent à ce que le remboursement des emprunts antérieurs soient suspendu pendant vingt-cinq ans.
17. Discours de Khrouchtchev à la réception donnée à l'ambassade albanaise à Moscou : *« les capitalistes aiment leur genre de vie capitaliste, et nous tenons compte de ce fait. Un genre de vie différent existe dans les pays socialistes où le peuple est à la barre du pouvoir, et ce fait ne peut être négligé. Cessez de vous opposer à nos efforts pour l'édification du socialisme. Nous ne prendrons jamais les armes pour imposer les idées du communisme à qui que ce soit. Nous n'avons pas à le faire, car les idées du communisme expriment les intérêts vitaux des masses populaires... Nous continuerons à exercer tous nos efforts pour développer des relations entre tous les pays afin que soit créée une situation dans laquelle il n'y aura ni O.T.A.N., ni O.T.A.S.E., ni pacte de Bagdad, ni pacte de Varsovie ».*
18. Une délégation parlementaire soviétique de sept membres assiste, du 18 au 24, au Congrès de l'Union Interparlementaire à Nice.
19. L'U.R.S.S. envoie aux Etats-Unis, à l'Angleterre et à la France une note protestant contre *« l'ingérence de ces pays dans les affaires du Moyen-Orient ».*
19. Décision du C.C. du P.C.U.S. et du Conseil des ministres : suppression des emprunts à partir de 1958, suppression des tirages de lot. Ajournement jusqu'en 1977 de l'amortissement des obligations de l'emprunt.
22. Le gouvernement soviétique annonce la publication de la correspondance échangée entre M. Boulganine et MM. Mollet et Eden avant l'ultimatum au colonel Nasser.
22. Article de Molotov dans la Pravda : *« Les liens de l'Union soviétique avec les autres pays du camp socialiste sont indissolubles dans leur intérêt mutuel. Les succès de notre pays aident le progrès des pays socialistes, petits ou grands, et renforcent l'ensemble du camp socialiste. Un pays socialiste ne peut rester en dehors de cette communauté fraternelle des pays socialistes. Toutes les tentatives de prouver le contraire sont vides de sens et n'ont rien de commun avec les intérêts de la classe ouvrière et de l'ensemble des travailleurs ».*
25. Baisse des prix de certains produits industriels (montres, aspirateurs, tourne-disques, conserves de poissons).
27. Note soviétique au gouvernement allemand : *« la transformation du territoire de la République fédérale allemande en une base atomique de l'O.T.A.N. aurait pour conséquence de faire de l'Allemagne, en cas de guerre, l'objet immédiat de représailles, par le moyen de tous les types d'armes modernes, y compris les fusées. L'Allemagne occidentale serait transformée en un immense cimetière... Il serait absolument faux de considérer cette note comme une tentative de menace et d'intimidation ».*
30. Le Ministère des Affaires étrangères publie une déclaration sur la situation au Moyen-Orient : *« Si les changements ministériels intervenus en Jordanie sont une affaire intérieure, les pressions exercées de l'extérieur ne peuvent laisser le gouverne-*

ment soviétique indifférent, car il s'agit là d'un complot organisé par les impérialistes qui constitue une menace sérieuse pour la paix... La présence de la VI^e flotte américaine en Méditerranée orientale est une preuve de la volonté des Etats-Unis de s'établir au Moyen-Orient en évinçant la Grande-Bretagne et la France. Ce qui arrive à présent dans cette région éclaire le rôle véritable joué par les Américains lors de l'agression dont fut récemment victime l'Egypte ».

CHINE

4. Le nombre des soldats libérés en 1957 sera supérieur à celui des appelés, afin de réduire les dépenses militaires et d'accroître la main-d'œuvre nécessaire aux grands projets de construction.
8. YUGOSLAVIE : On annonce à Belgrade la visite de M. Tchou En-lai pour le mois de juin.
9. PÉKIN : Communiqué Cyrankiewicz-Tchou En-lai : *« La frontière actuelle de l'Oder-Neisse correspond aux intérêts de la paix et ne doit pas être changée. Les deux pays soutiennent le gouvernement hongrois dans sa lutte pour consolider le système socialiste ».*
15. Arrivée du maréchal Vorochilov à Pékin.
13. Le Quotidien du Peuple publie le rapport présenté à la conférence consultative (5-20 mars) par Mao Tsé-toung sur les « contradictions » de la société chinoise.
27. Le Comité central du P.C. chinois publie une directive sur *« la campagne de rectification ».*

CORÉE

15. Entretiens à Pyongyang entre délégations gouvernementales polonaise et nord-coréenne.

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU VIET-NAM

La XII^e session du Comité central du Parti des Travailleurs du Viet-Nam décide de *« préparer activement l'introduction progressive du service militaire obligatoire, des grades, des soldes et des récompenses. »*

POLOGNE

1. VARSOVIE : Signature d'un accord commercial entre la Pologne et la Chine.
9. PÉKIN : Mao Tsé-toung annonce qu'il se rendra en Pologne.
VARSOVIE : Création de l'Association polono-chinoise, présidée par Stéphane Jedrychowski.
MOSCOU : Signature d'un accord commercial entre la Pologne et l'U.R.S.S.
11. PÉKIN : Communiqué Cyrankiewicz - Tchou En-lai (voir Chine).
16. Conférence de presse au Ministère de l'Intérieur sur les problèmes des Polonais rapatriés d'U.R.S.S. (26.000 de janvier à mars 1957, 120.000 prévus au total en 1957).
17. BERLIN : Signature d'un accord commercial dit de « coopération » entre la Pologne et la République démocratique allemande.
20. Retour à Varsovie de la délégation polonaise, conduite par J. Cyrankiewicz, d'un voyage de cinq semaines en Extrême-Orient. Ce voyage *« a contribué à faire mieux comprendre aux peuples visités la situation en Pologne »* (J. Cyrankiewicz).
23. Le Conseil des Ministres décide de sévir contre le marché noir.
24. VI^e session de la Diète. Oscar Lange : *« les besoins de la population seront satisfaits au maximum, dans la mesure du possible ».*

25. Premier congrès, du 25 au 28, de l'Association Socialiste de la Jeunesse. Exposé de Wladislas Gomułka sur les principales tâches de la jeunesse à l'heure présente.

27. Arrivée à Varsovie du premier ministre d'Afghanistan, Mohamed Daud.

HONGRIE

1. Retour de Moscou, Kadar déclare : « Les troupes soviétiques resteront en Hongrie tant que le camp capitaliste agressif continuera à développer et renforcer ses pactes militaires. »

4. Le 12^e anniversaire de la libération de la Hongrie par les troupes soviétiques est célébré avec faste. Toutefois, l'armée hongroise ne défile pas comme c'était l'habitude. Kadar déclare que le Professeur G. Lukacs, ancien ministre de I. Nagy, va rentrer en Hongrie et que « Nagy et Mindszenty sont très bien où ils sont. »

8. Trois condamnations au premier procès public des insurgés de Budapest.

10. Ouverture des négociations entre représentants du corps épiscopal et du gouvernement.

12. Peter Mod, délégué hongrois à l'O.N.U., a fait savoir à M. Hammarskjöld qu'il pouvait se rendre en Hongrie.

12. Ouverture, à Miskolcz, d'un nouveau procès de « contre-révolutionnaires ». Vingt accusés.

25. Le général Mihaly Farkas, ancien ministre de la Défense nationale sous Rakosi, a été condamné à seize ans de prison.

26. M. Hammarskjöld décide de ne pas se rendre en Hongrie. J. Szántó écrit (*Nepszabadsag*) que Kadar désirerait former un gouvernement de coalition pour « partager les lourdes responsabilités du gouvernement avec d'autres partis ».

ALLEMAGNE ORIENTALE

25. Entretiens, du 25 au 29, à Berlin entre délégations du S.E.D. et du gouvernement de Pankov, d'une part, et du P.C. et du gouvernement roumains. (Voir *Mouv. com. int.*)

TCHÉCOSLOVAQUIE

8. 350 nouvelles coopératives agricoles groupant 8.000 paysans et 47.000 ha, ont été créées depuis le 1^{er} janvier 1957. Le tiers des fermes du pays est groupé en coopératives qui sont environ 8.300.

10. Retour de la délégation gouvernementale tchécoslovaque (Siroky) après un voyage d'un mois en Extrême-Orient.

26. Congrès du P.C. slovaque, du 26 au 28, à Bratislava. M. Bacilek, premier secrétaire, a annoncé l'exclusion du journaliste Ondrej Pavlik pour articles déviationnistes dans *Kulturny Zivot*, et la remise en ordre de cette revue (pour sympathies gomulquistes).

BULGARIE

4. Fin des entretiens, à Bucarest, entre délégations du P.C. et du gouvernement bulgares et du Parti ouvrier et du gouvernement roumains. (Voir *Mouv. com. int.*)

5. Congrès, du 5 au 10, des agrariens communistes. 120.000 adhérents (dont 260 partisans de Nicola Pétkov); approbation complète de la politique du P.C.

8. Entretiens, du 8 au 11, entre délégations du P.C.F. et du P.C. bulgare. (Voir *Mouv. com. int.*)

11. Décision du C.C. du P.C. bulgare sur le rôle des syndicats, dénonçant le bureaucratisme, la complexité structurelle, le centralisme inutile et le coût de l'appareil.

16. SOFIA : IV^e Congrès des Syndicats, du 16 au 25. Un million d'adhérents. Réélection de Todor Prakhov à la présidence. Le Conseil central est chargé de prendre des mesures pour améliorer la structure du mouvement syndical afin de rapprocher la direction de la masse des adhérents.

22. Accueil fastueux de la délégation albanaise retour d'U.R.S.S. Elle est installée à l'ancienne résidence royale.

23. Conférence quadripartite (U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Allemagne orientale et Bulgarie), du 23 au 27, sur la coopération agricole. La Bulgarie intensifiera la production du raisin, de légumes et de fruits. L'U.R.S.S. l'approvisionnera en blé et coton jusqu'en 1970.

26. Ivan Mikhaïlov, membre du Bureau politique et vice-président du Conseil des Ministres, déclare à la conférence départementale du Parti à Stara-Zagora : « Par suite des événements en Hongrie et sous l'influence de la propagande des impérialistes, on a constaté chez nous une recrudescence de l'activité des éléments hostiles ».

ROUMANIE

4. Fin des entretiens entre P.C. bulgare et Parti ouvrier roumain. (Voir *Mouv. com. int.*)

5. BUCAREST : Déclaration commune des gouvernements roumain et bulgare dénonçant le caractère agressif du bloc militaire occidental, ainsi que les dangers que la doctrine Eisenhower fait peser sur les pays arabes, et soulignant la nécessité de renforcer l'unité du camp socialiste.

16. BUCAREST : Signature d'un accord avec l'U.R.S.S. sur le stationnement des troupes soviétiques en Roumanie.

16. BUCAREST : Entretien, du 16 au 20, entre délégations du P.C. français et du Parti ouvrier roumain. (Voir *Mouv. com. int.*)

26. BERLIN : Entretiens, du 26 au 29, entre délégations du P.C. et du gouvernement d'Allemagne orientale et de Roumanie. (Voir *Mouv. com. int.*)

ALBANIE

9. Le journal *Zeri Populit* écrit : « Les impérialistes ont déclenché une attaque violente contre nos pays socialistes, contre l'unité du camp socialiste, contre l'unité du mouvement communiste international. Les révisionnistes et opportunistes yougoslaves de toutes les couleurs se sont ralliés à cette attaque. »

11. Moscou : Entretiens, du 11 au 18, entre délégations du parti et gouvernementale albanaises et soviétiques. (Voir *Mouv. com. int.*)

19. Mehmet Chehou, président du Conseil, déclare aux *Izvestia* (Moscou) : « Des signes de tension ont apparus ces derniers temps dans les relations albanowo-yougoslaves. Le gouvernement albanais a fait et fera encore des efforts pour que les rapports entre les deux pays s'améliorent et nous espérons que les dirigeants yougoslaves feront de même de leur côté. »

18. Dans son discours au V^e plénum du Comité central de l'Alliance socialiste, Tito dénonce les visées annexionnistes de l'Albanie sur Kossovo. (Voir *Yougoslavie*.)

22. SOFIA : Les autorités bulgares font un accueil fastueux à la délégation albanaise, retour d'U.R.S.S.

YOUGOSLAVIE

2. Conclusion d'un accord commercial d'un an entre la Yougoslavie et la Grande-Bretagne.

5. Dans *Borba*, Begovitch, membre du C.C. de la Ligue des Communistes yougoslaves, souligne les responsabilités, dans la révolte du peuple hongrois, de l'U.R.S.S. qui s'est immiscée pendant

onze ans dans les affaires intérieures hongroises. « On ne peut identifier le socialisme avec le camp socialiste sous la direction de l'U.R.S.S. »

8. On annonce à Belgrade la visite de M. Tchou En-lai en Yougoslavie pour le mois de juin.
10. Dedijer est autorisé à se rendre en Suède pour y donner une série de conférences.
18. BRIONI : V^e Plenum du Comité central de l'Alliance socialiste (ex-Front populaire). Discours de Tito : « Nous ne désirons nous intégrer dans aucun camp, parce que nous perdriions alors le rôle que la Yougoslavie joue dans le monde, rôle qui nous assure notre attitude indépendante dans l'expression de nos idées aussi bien que sur toutes les questions extérieures et intérieures... K. Siroky a exposé ce qui se passe réellement à Kossovo et ce que l'on dit, et ce que l'on écrit en Albanie au sujet de Kossovo. Il est difficile de croire qu'il s'agit là uniquement d'une affaire des dirigeants albanais : c'est le résultat d'une tactique destinée à affaiblir la Yougoslavie en tant qu'Etat et à affaiblir son prestige en démontrant que la Yougoslavie n'a même pas réglé la question nationale et que les minorités nationales y sont persécutées... Souslov nous attaque à cause du « révisionnisme », à cause du « communisme national »... Nous sommes des communistes. Le communisme national n'existe pas. Ce sont les journalistes occidentaux qui ont fabriqué le terme de « communisme national ».

FRANCE

6. Les fédérations de la Seine du P.C.F. ont adressé aux fédérations S.F.I.O. et radicale-socialiste une lettre proposant une rencontre pour envisager qu'en toute occasion et en tous lieux la riposte commune soit organisée contre les entreprises fascistes (à la suite de la manifestation du 30 mars aux Champs-Élysées en faveur du capitaine Moureau).
7. VÉNISSIEUX (Rhône) : Séance de clôture du 6^e Congrès national du Secours populaire français ; président : F. Jourdain ; vice-présidents : Pierre Deleire, Jules Duchat, le général Tubert, M^{me} Sarraute ; secrétaire général : Julien Laupêtre.
7. VILLENEUVE-SAINT-GEORGES : Les communistes perdent, au Conseil municipal, la majorité et le poste de maire qu'ils détenaient depuis 1935.
- 8-11. Entretiens à Sofia entre délégations du P.C. français et du P.C. bulgare. (Voir *Mouv. com. int.*)
9. *L'Humanité* reproduit l'article de S. Labin paru dans le *Populaire* du 6-7 avril : « Aujourd'hui, fascistes et réactionnaires ne sont plus seuls. L'organe central du Parti socialiste vient de publier un article où la demande de dissolution du P.C.F. est nettement formulée. »
11. Le Conseil municipal de Paris refuse à *L'Humanité* l'autorisation de tenir sa fête annuelle au bois de Vincennes.
13. Message du C.C. du P.C.F. au Congrès du P.C. de l'Irlande du Nord.
12. Journée nationale de protestation contre la répression et les tortures en Algérie, organisée par le Mouvement de la Paix (sans succès).
14. LYON : M. Louis Pradel, radical, est élu maire de Lyon par une coalition communiste-socialiste-radical.
- 15-17. PARIS : Entretiens entre délégations du P.C. tunisien et du P.C. français. (Voir *Mouv. com. int.*)
- 16-20. Entretiens à Bucarest entre délégations du P.C.F. et du Parti ouvrier roumain. (Voir *Mouv. com. int.*)
19. Messages du C.C. du P.C.F. au VII^e Congrès du Parti ouvrier progressiste du Canada et au Congrès du P.C. de Nouvelle-Zélande.
22. MOSCOU : La *Pravda* publie un article de M. Thorez. (Voir *Mouv. com. int.*)

30. Joanny Berlioz est expulsé de l'Equateur, où il s'était rendu pour représenter le P.C.F. au Congrès du P.C. équatorien.

MAROC

22. Départ pour Pékin, sur invitation du gouvernement chinois, d'une délégation de l'Assemblée consultative marocaine.

BELGIQUE

9. André Renard, secrétaire général adjoint de la F.G.T.B., se rend en Pologne où il a des conversations avec les dirigeants syndicalistes polonais.
11. Ali Yata, secrétaire du P.C. marocain, parle à Bruxelles.
19. GAND : XII^e Congrès, du 19 au 22, du Parti communiste de Belgique. Salut de Roumiantsev, du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. Le Congrès condamne le « communisme national ».

GRANDE-BRETAGNE

13. Congrès du P.C. de l'Irlande du Nord. Message du P.C.F.
19. Congrès du P.C. de Grande-Bretagne, du 19 au 22. Les décisions prises par le Comité exécutif du parti lors des événements de Hongrie sont approuvées par 550 voix contre 40, l'exclusion du journaliste Peter Fryer par 486 voix contre 31 et 11 abstentions. Le Congrès a condamné le « communisme national » et affirmé la nécessité de renforcer l'internationalisme prolétarien autour de l'U.R.S.S.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

9. Interdiction du Parti communiste sarrois.
25. Le chancelier Adenauer fait savoir au maréchal Boulganine que l'Allemagne occidentale ne songe pas à solliciter des Américains des armes atomiques tactiques.
27. Gromyko remet au chargé d'affaires de la République fédérale à Moscou une note contenant un avertissement contre l'équipement en armes atomiques de l'Allemagne occidentale. (Voir *U.R.S.S.*)
30. Au cours d'une conférence de presse, M. Von Brentano répond aux menaces soviétiques (la réponse officielle à la note soviétique suivra plus tard) : « Il est faux de prétendre que le gouvernement fédéral ait (actuellement) l'intention d'équiper l'armée allemande d'armes atomiques. »

FINLANDE

24. Vaino Tanner est élu président du Parti social-démocrate. Protestation de *Radio-Moscou* : Tanner est un « criminel de guerre ». Démission du gouvernement Fagerholm.

JORDANIE

3. Le Conseil des Ministres décide d'établir des relations diplomatiques avec l'U.R.S.S.

INDE

5. Formation d'un gouvernement communiste (9 communistes et 2 indépendants) dans l'Etat de Kerala. Le chef en est Sanhara Nambodripad, membre du Bureau politique du P.C. indien.

ARGENTINE

12. Arrestation à Buenos-Ayres de 360 membres du P.C. argentin, dont le secrétaire général Rodolfo Ghioldi et le poète Pablo Neruda.

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

Le Plan Marshall et le communisme

I. — Un monde menacé

QUAND on se reporte par la pensée — avec l'intelligence des faits que donnent dix années de recul — à ces premiers mois de 1947 durant lesquels quelques hommes aux Etats-Unis, à peu près seuls et presque contre leur peuple, proposèrent aux gouvernements européens de prolonger pendant plusieurs années encore, mais sous une forme neuve, l'aide prodiguée aux nations d'Europe pendant et après la guerre, on ne peut manquer d'être saisi tout ensemble d'une sorte de frayeur rétrospective et de la sensation du miracle.

Tout, semble-t-il, était joué. Rien ne paraissait plus devoir enrayer les progrès du communisme dans l'ancien monde, au moins jusqu'à la mer. L'impérialisme soviétique avançait à pas de géant — des pas de géant qui étaient aussi des pas de velours, comme si le géant avait feutré ses bottes. Il ne progressait pas à l'insu de tous, mais ceux qui gouvernaient les nations encore libres ne trouvaient, pour la plupart, rien à redire à cette avance, paralysés, retenus de réagir par le sentiment de leur impuissance et plus encore peut-être par une sorte de stupeur intellectuelle, puisque cette avance conquérante, c'était sous le couvert des principes brandis en commun durant la guerre contre le fascisme que la grande alliée de l'Est l'accomplissait.

La Russie se dressait sur l'Europe, formidable et secrète, formidable par le secret. Les armées allemandes l'avaient ouverte jusqu'au ventre, révélant la fragilité du colosse soviétique, sa fragilité sociale. Mais la brèche avait été réparée, et, il était d'autant plus facile d'oublier le mouvement d'espoir des peuples de toutes les Russies devant l'ébranlement du monstre campé sur eux que la politique de l'état-major hitlérien, inspirée par un racisme stupide, vaniteux et cruel, avait bientôt uni les forces russes dans une même volonté de lutte contre l'envahisseur. Ce que, seul clairvoyant alors parmi tous ceux qui

pouvaient parler au monde, Winston Churchill devait appeler dès 1946 « *le rideau de fer* » était retombé sur l'Union soviétique, la cachant avec une férocité minutieuse aux regards de tous, même de ceux qui ne voulaient qu'admirer. Elle était épuisée, exsangue, mais on l'ignorait et elle paraissait invincible.

On pouvait croire encore, au début de 1947, que les nations de l'Europe orientale vivraient d'une vie indépendante, une fois disparues les exactions et les brutalités, séquelles inévitables de la guerre et de la révolution. Mais le sort de toutes était déjà décidé. Partout, sous la protection et avec l'appui des armées soviétiques, les partis communistes s'étaient saisis des leviers principaux du pouvoir : d'une secousse un peu rude, en certains pays d'une chiquenaude, ils précipiteraient au néant les partis qui leur avaient servi de garants et d'alliés.

Tito était le maître en Yougoslavie. Le gouvernement de Prague avait pour chef un communiste, Gottwald, celui de Varsovie un communiste également, Bierut, celui de Sofia, Dimitrov, ancien secrétaire du Komintern. En Hongrie, ce que Rakosi devait appeler plus tard la « tactique du salami » avait déjà atteint le Parti des petits propriétaires : en février 1947, Bela Kovacs, son secrétaire général, était arrêté; en mai, Ferenc Nagy, président du Conseil, devra fuir hors du pays. En Roumanie, Groza et Tatarescu n'étaient plus que des figurants, et Maniu, déjà réduit à l'impuissance, n'allait pas tarder à être brisé tout à fait; il devait être arrêté en juillet, comme Petkov en Bulgarie le 5 juin, le jour même où le général Marshall prononçait son fameux discours à l'Université Harvard. La Finlande semblait incapable de sortir jamais de l'orbite soviétique, et des communistes figuraient dans son gouvernement. Une tentative pour imposer à l'Iran la tutelle de l'U.R.S.S. avait échoué : le gouvernement révolutionnaire consti-

tué en Azerbaïdjan sous le drapeau de l'indépendance nationale par des agents soviétiques avait dû se dissoudre. Mais le gouvernement de Moscou faisait pression sur la Turquie, lui réclamant des territoires, tentant d'y susciter des révoltes parmi les populations allogènes voisines des frontières soviétiques. En Grèce, la guerre civile faisait rage, et les insurgés, aidés par la Yougoslavie, la Bulgarie, l'Albanie étaient à la veille de remporter la victoire.

A l'autre extrémité du vieux monde, la guerre civile aussi battait son plein. Le général Marshall avait essayé de marier l'eau et le feu, de réconcilier Tchang Kai-tchek et Mao Tsé-toung : il n'avait réussi qu'à faire perdre du temps aux troupes nationales, qu'à démoraliser un peu plus ceux qui suivaient le gouvernement régulier. La victoire communiste pouvait encore paraître incertaine : elle n'était pourtant plus dès lors qu'une question de temps.

La même victoire, avec d'autres noms, d'autres hommes, n'était-elle pas de même une question de temps, d'habileté aussi, dans les nations de l'Occident? Rien n'assurait encore que dans ce désert politique qu'était devenu l'Allemagne, l'U.R.S.S. ne parviendrait pas à faire admettre sa présence jusque dans la Ruhr, jusque sur le Rhin. Elle pouvait en tout cas pour y parvenir compter sur l'appui de la France.

En Italie, des socialistes allaient bientôt signifier leur refus de collaborer plus longtemps avec les communistes (en janvier 1947), mais il fallut encore cinq mois à De Gasperi pour écarter du gouvernement le Parti communiste, et ce Parti demeurerait fort au Parlement grâce à l'appui des socialistes de Nenni, fort dans le pays où la C.G.I.L., entièrement sous sa coupe, fomentait grève sur grève. En France, les élections générales avaient confirmé la force des communistes : leur Parti était le premier par le nombre et l'influence électorale. Son chef était vice-président du Conseil. Alors qu'on leur avait toujours refusé depuis 1944 les trois ministères-clés des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Guerre, François Billoux était ministre de la Défense nationale et les communistes étaient en droit d'espérer qu'on leur concéderait davantage encore, soit sous la pression d'une agitation intérieure d'apparence sociale que, maîtres des syndicats, ils pouvaient déclencher à leur heure, soit sous l'effet d'une sorte de chantage extérieur, l'appui du gouvernement soviétique étant nécessaire aux négociateurs français pour faire aboutir leurs projets sur l'Allemagne.

Plus redoutable encore que la force dont ils disposaient en propre, était celle qu'ils tiraient de la faiblesse de leurs partenaires, de l'espèce de fascination qu'ils exerçaient sur eux. En présentant à l'Assemblée son gouvernement où ils étaient en force, M. Ramadier avait demandé, tourné vers ceux qui déploraient cette présence : « Si nous mettions en dehors de la Défense nationale une masse importante du peuple (c'était aux communistes qu'il pensait), qui

donc pourrait dire que nous assurons la défense de la nation. » Et le 17 février, répondant à un journaliste de *United Press*, il assurait que la France prenait de plus en plus conscience « du fait que les communistes ne sont pas un corps étranger dans la nation, mais au contraire un élément de la nation comme les autres partis. » A cette inconscience du péril intérieur s'ajoutait une inconscience égale du péril extérieur.

Le 23 mai encore — les communistes étant depuis trois semaines exclus du gouvernement (mais non point bannis de l'espérance et même de la certitude d'y revenir) — le représentant de la France s'abstenait à l'O.N.U. dans un vote sur la Grèce, et refusait de reconnaître l'aide apportée aux rebelles par les puissances limitrophes des territoires helléniques. Et comme il apparaît fragile à distance le barrage qu'un homme comme Léon Blum essayait de dresser à l'invasion communiste des secteurs de l'opinion traditionnellement favorables au socialisme démocratique, à force de distinctions sur le matérialisme historique et même de suspensions jetées sur la propriété collective, puisque lui-même s'indignait encore et sans feinte de « la dangereuse habitude » que l'on avait prise « de l'autre côté de l'Atlantique... de désigner par les mêmes épithètes le régime hitlérien et le régime soviétique ». L'U.R.S.S. n'était-elle pas membre de l'O.N.U. qui, « par définition », ne comprenait, disait-il, que des nations démocratiques et pacifiques?

Dans cette Europe vide de puissance, et que les troupes américaines avaient quittée au plus vite, seul le gouvernement britannique faisait front, mais il le faisait sans le dire. Churchill parlait, mais il n'était plus aux affaires. Si décidé qu'il fût lui aussi, Bevin était assurément moins lucide. C'était par une sorte de fidélité instinctive à la tradition que les travaillistes maintinrent alors debout, de la Baltique au Proche-Orient, en passant par l'Allemagne et la Grèce, le seul barrage auquel se heurtait encore à l'Occident de l'Europe la poussée communiste. Mais la charge était trop lourde pour une nation que la guerre avait épuisée et dont des réformes sociales profondes achevaient de ruiner l'équilibre financier. Il était impossible qu'elle tint plus longtemps seule. En février 1947, le gouvernement britannique faisait savoir au président Truman qu'il était dans la nécessité matérielle d'abandonner la Grèce au plus tard le 1^{er} avril. Si quelqu'un n'assumait pas la relève, un autre pays allait tomber dans la dépendance de l'U.R.S.S., et avec lui avant peu, toute la Méditerranée orientale.

Qui peut dire que cette nouvelle conquête du communisme n'aurait pas déclenché rapidement dans toute une partie de l'Europe occidentale la catastrophe qui y paraissait imminente?

C'est à ce monde menacé que le gouvernement des Etats-Unis fit alors savoir qu'il apporterait son aide.

II. — La relève

ON voudrait pouvoir étudier de près le cheminement de pensée des hommes publics américains qui, dans les premiers mois de 1947, décidèrent que les Etats-Unis, une fois encore, viendraient au secours de l'Europe : on aurait le spectacle attachant de l'élite d'un peu-

ple prenant soudain conscience des responsabilités historiques échues à sa nation, acceptant sans joie, mais résolument, d'en assumer la charge, et se décidant à cette action difficile seule, en dehors de toute pression de l'opinion publique, sans elle et même un peu contre elle,

en dehors aussi de toute contrainte matérielle immédiate. Qu'importait aux Etats-Unis, même à moyen terme, que la rébellion grecque achevât de ruiner un gouvernement dont les Américains détestaient l'idéologie et les pratiques politiques, ou que les Soviétiques causassent quelques ennuis à ces Turcs qui maintenaient chez eux un régime rien moins que démocratique et qui étaient demeurés neutres dans le grand conflit mondial auquel le peuple américain s'enorgueillissait légitimement d'avoir pris une part si grande?

Le président Truman n'en répondit pas moins avec faveur aux appels qui lui venaient d'Athènes, d'Ankara et de Londres, et il décida que, rompant définitivement avec la doctrine de Monroe, les Etats-Unis s'intéresseraient au reste du monde, notamment à l'Europe, et qu'ils y prendraient politiquement aussi la relève de l'Angleterre défaillante.

Le 12 mars 1947, il se présentait devant le Congrès pour lui demander d'accorder 400 millions de crédits à la Grèce et à la Turquie, et il énonçait ce qui fut tout de suite désigné sous le nom de « doctrine Truman » :

« Je crois, dit-il, que la politique des Etats-Unis doit être de soutenir les peuples libres qui résistent à des tentatives d'asservissement, qu'elles soient le fait de minorités armées ou de pressions étrangères. Je crois que nous devons aider les peuples libres à forger leur destin de leurs propres mains. Je crois que notre aide doit constituer essentiellement en un soutien économique et financier, indispensable à la stabilité économique et à une vie politique cohérente. » (1)

Après quoi — et ce n'était pas la moindre partie du discours, le président avait défini les deux modes de vie qui, selon lui, s'opposaient dans le monde :

« L'un d'eux repose sur la volonté de la majorité et il est caractérisé par des institutions libres, un gouvernement représentatif, des élections libres, des garanties assurant la liberté individuelle, la liberté de parole et de religion; et l'absence de toute oppression politique.

« Quant à l'autre, il repose sur la volonté d'une minorité imposée par la force à la majorité. Il s'appuie sur la terreur et l'oppression, une presse et une radio contrôlées, des élections truquées et la suppression des libertés personnelles.

« Les semences des régimes totalitaires sont nourries par la misère et le dénuement. Elles croissent et se multiplient dans le sol aride de la pauvreté et du désordre. Elles atteignent leur développement maximum lorsque l'espoir d'un peuple en une vie meilleure est mort.

« Cet espoir, il faut que nous le maintenions en vie.

« Les peuples libres du monde attendent de nous que nous les aidions à sauvegarder leurs libertés.

« Si nous faiblissons dans notre tâche de soutien et de guide, nous pouvons mettre en danger la paix du monde et nous compromettrons à coup sûr le bonheur de notre nation. » (1)

Ainsi, les Etats-Unis devaient se faire les champions de la démocratie à travers le monde, et apporter leur soutien matériel à tous les peuples en lutte pour leurs libertés contre les assauts du totalitarisme. Nul ne pouvait douter que ce mot ne désignât le communisme.

Le 5 juin, le général Marshall, secrétaire d'Etat, depuis son retour de Chine en janvier 1947, par-

lait à son tour des problèmes de l'Europe aux étudiants de l'Université Harvard :

« Il est logique que les Etats-Unis fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour aider le monde à retrouver la santé économique normale sans laquelle il ne peut y avoir ni stabilité politique, ni paix assurée. Notre action n'est dirigée contre aucun pays, ni contre aucune doctrine, mais contre la faim, la pauvreté, le désespoir et le chaos. Ses buts doivent être la renaissance d'une économie saine dans le monde pour permettre l'établissement de conditions politiques et sociales propices aux libres institutions. Une telle assistance ne doit pas être fournie par bribes, au fur et à mesure qu'éclatent les crises : les secours que notre gouvernement peut être appelé à fournir dans l'avenir ne doivent pas être de simples palliatifs, mais amener une véritable guérison. Tout gouvernement qui sera disposé à nous aider dans cette tâche de relèvement trouvera les dirigeants des Etats-Unis pleinement disposés à collaborer avec lui. Tout gouvernement qui manœvrera pour paralyser le redressement d'autres pays, ne pourra s'attendre à aucune aide de notre part. De plus, les gouvernements, les partis, ou les groupes politiques qui tenteront de prolonger la misère humaine pour en tirer un profit quelconque se heurteront à l'opposition des Etats-Unis. » (2)

Le général Marshall formulait ensuite sa suggestion — celle qui devait donner à son discours son importance historique, celle d'où le Plan Marshall devait sortir :

« Il est déjà devenu évident qu'avant même que les Etats-Unis puissent aller beaucoup plus loin dans leurs efforts pour améliorer la situation et aider le monde européen à faire ses premiers pas dans la voie du relèvement, les nations du vieux continent doivent se mettre d'accord sur leurs besoins et la part que chacune d'entre elles peut prendre à la mise en œuvre efficace de toute action qui pourrait être entreprise par le gouvernement américain. Il ne serait ni opportun ni efficace que nous nous chargions d'élaborer de façon unilatérale un programme destiné à remettre l'Europe sur pied dans le domaine économique. C'est là une tâche qui revient aux Européens. A mon avis, c'est l'Europe qui doit prendre l'initiative, le rôle des Etats-Unis consistant à fournir leur aide amicale dans la rédaction du programme et, par la suite, un soutien pratique aux plans élaborés, dans la mesure de leurs possibilités. »

✱

La nouveauté de la proposition faite par le secrétaire d'Etat américain ne résidait assurément pas dans l'offre d'aider économiquement l'Europe. Les Etats-Unis n'avaient pas cessé depuis la guerre de secourir en marchandises ou en produits à peu près toutes les nations européennes, sans parler des autres. En novembre 1943, avait été constituée l'U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) qui, de cette date à la fin de juin 1947, avait distribué trois milliards de dollars environ, dont les Etats-Unis avaient fourni près des trois-quarts. Encore n'était-ce là qu'une partie de l'effort américain. Des stocks considérables avaient été abandonnés sur place par les armées américaines et livrés aux gouvernements des pays où ils étaient entreposés. On leur avait cédé des navires. Ils avaient reçu des dons publics et privés (plus de deux milliards au total en 1947) obtenu des crédits et des prêts de toute nature, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Banque Internationale et du Fonds Monétaire International.

Les seize pays qui allaient bénéficier du Plan Marshall, Allemagne non comprise, avaient reçu en deux ans, du 1^{er} juillet 1945 au 30 juin 1947, deux milliards de dons et près de 7 milliards et

(1) Cité d'après Harry S. Truman : *Mémoires* II, 1, page 124. Paris Plon éditeur, 1956.

(2) Cité d'après Truman, o.c., p. 134.

demi de crédits américains : de ces neuf milliards et demi, ils avaient dépensé près de huit. C'est donc au rythme de quatre milliards de dollars par an que les Etats-Unis soutenaient, avant le Plan Marshall, la vie économique de l'Europe, sa « respiration artificielle » (3).

La promesse d'une aide américaine ne constituait donc pas un fait nouveau — sinon dans la mesure où l'on avait pu craindre que les Etats-Unis, par fatigue, découragement ou fidélité à la tradition isolationniste, allaient cesser leurs efforts (4).

La nouveauté ne résidait pas davantage dans l'universalité de l'aide promise. Le général Marshall, on le verra, n'avait exclu personne de sa promesse.

Le gouvernement de Washington entendait si peu se mêler des affaires intérieures de l'Europe que le secrétaire d'Etat demandait aux gouvernements européens de faire leurs affaires eux-mêmes, de s'entendre sur la part qui reviendrait à chacun de la manne américaine afin qu'à Washington, on fût dispensé de choisir et de signifier, par ce choix, des préférences. L'aide nouvelle était promise à tous comme l'aide précédente avait été fournie à tous, y compris aux nations déjà soumises à des régimes communistes. Rien que par l'intermédiaire de l'U.N.R.R.A., l'Union soviétique elle-même n'avait-elle pas reçu des Etats-Unis 166 millions de dollars ?

Le neuf, c'était que l'aide américaine cesserait d'être anarchique. Elle ne serait plus « fournie par bribes », pour combler des déficits, permettre de reculer des échéances ou de sortir d'une crise, sans vraiment la résoudre — assez à la manière dont on verse de l'eau dans du sable. Les secours américains devraient servir à la réalisation de programmes de reconstruction économique, conçus de telle sorte que les Etats bénéficiaires puissent dans un avenir prochain — au bout de quatre ans, avait dit le général Marshall — se passer de l'aide américaine. Et cette aide cessait également d'être anarchique en ceci qu'elle ne serait plus accordée pour le financement de plans de reconstruction économique conçus par chaque gouvernement dans l'ignorance de ceux qui s'élaboraient dans les autres pays de l'Europe. Il fallait éviter les doubles emplois, la création d'entreprises destinées à satisfaire les mêmes besoins, la même clientèle. Il fallait surtout tenir compte que, malgré sa dislocation, la vie économique européenne formait encore un tout, et qu'en choisissant bien les points d'application de l'aide américaine, on en décuplerait l'importance. Les Etats-Unis aideraient chaque nation, mais à la condition que l'aide demandée par chacune fût ajustée à celle qui serait demandée par les autres, de façon que les effets de tous les secours, au lieu de se contrecarrer et de se détruire, s'harmonisent et s'additionnent.

Telle était l'idée nouvelle, celle qui donnait dès l'abord au Plan Marshall son originalité, celle qui allait lui conférer une signification politique particulière. Le général Marshall avait demandé aux nations européennes, de se prononcer en tenant compte du fait qu'elles constituaient un tout, une unité. Or, sous le couvert de propos qui célébraient l'amitié et la solidarité de l'Europe, le gouvernement soviétique dépensait justement tous ses efforts pour détacher les nations l'une après l'autre du concert européen — du concert économique comme du concert politique — afin de les lier à l'U.R.S.S. Il allait être mis en demeure ou d'accepter l'aide américaine pour ses vassaux et lui-même et de renoncer au démantèlement de l'Europe, ou de

refuser cette aide et de poursuivre l'application de ses plans mais cette fois à visage découvert, au su et au vu de tout le monde.

Le plan Marshall prenait ainsi une signification politique, mais c'était assurément sans que son promoteur l'eût prévu, sans que l'eussent prévu non plus ceux qui en Grande-Bretagne et en France accueillirent avec faveur la suggestion de Harvard. C'était une conception purement technique, un souci d'efficacité qui expliquait l'« européanisme » du Plan Marshall. Peut-être trente ans ou même dix ans plus tôt, les gouvernements de l'Europe occidentale se fussent-ils émus eux aussi que l'on accordât outre-Atlantique si peu d'importance aux rivalités intérieures à l'Europe. Mais déjà les idées d'une association des nations européennes sans souci des querelles historiques ni des compétitions naturelles avaient fait du chemin dans les milieux politiques. Aussi, l'adresse à l'Europe du général Marshall n'y fût-elle pas interprétée comme une invitation à changer de politique — ce qu'elle n'était d'ailleurs pas. Seuls, les communistes conscients de l'œuvre qu'accomplissait alors Staline crurent qu'elle avait ce sens. Ils prêtèrent aux Américains, aux Britanniques et aux Français des intentions qu'ils n'avaient pas, et ils agirent en conséquence. Ni à Washington, ni à Londres, et encore moins à Paris, on n'avait cherché ce résultat.

**

Dès que fut connu le discours d'Harvard, les commentateurs s'empressèrent de souligner ce qui, dans la proposition du général Marshall, différait de la « doctrine Truman », très sensiblement à leurs yeux. Celle-ci était politique au premier chef. Elle affirmait la volonté des gouvernants américains de voler au secours des libertés démocratiques partout où elles seraient ouvertement menacées par des interventions étrangères ou des minorités en révolte armées par l'étranger. C'était menacer de contre-offensive non pas toutes, mais les plus brutales des menées conquérantes de l'impérialisme soviétique. Et il était clair pour tous que cet avertissement s'adressait à l'Union soviétique.

Manifestement en proposant l'aide américaine à la reconstruction économique de l'Europe, le général Marshall avait comme ému le point de la « doctrine Truman » dirigée contre l'Union soviétique. Certes, c'était pour éviter la dislocation économique, sociale et finalement politique de l'Europe qu'il fallait lui fournir ce dont elle manquait pour développer à la mesure de ses besoins son appareil de production. Certes, le secrétaire d'Etat avait exclu d'avance du bénéfice de l'aide américaine les gouvernements qui manœuvreraient pour paralyser le redressement d'autres pays, et menacé de l'opposition américaine les gouvernements ou les partis qui tenteraient de prolonger la misère humaine pour en tirer un profit politique.

Mais c'était là des formules très vagues, un écho bien affaibli et presque de politesse, du discours du 12 mars, comme si le rappel de la « doctrine Truman » n'était plus qu'une clause de style.

Déjà celle-ci avait laissé ouvertes bien des routes aux entreprises communistes. Le discours

(3) D'après Bertrand de Jouvenel : *L'Amérique en Europe*. Paris, Plon, 1948.

(4) A la V^e session de l'U.N.R.R.A., il avait été décidé que cette organisation cesserait de fonctionner en juin 1947. Ce qui, alors, provoqua les critiques de communistes.

du 12 mars contenait une condamnation idéologique du communisme. Mais il n'y était dit nulle part que les régimes communistes devaient disparaître, ce qui signifiait avant tout que les nations soumises à de tels régimes n'étaient pas exclues de la communauté internationale. Et si le soutien des Etats-Unis y était offert aux peuples libres en lutte contre des tentatives d'asservissement, c'était à la condition que celles-ci aient pris la forme d'une agression étrangère ou de révolte intérieure aidée par l'étranger. Mais si les communistes empruntaient des voies qui ne semblaient pas s'écarter outre mesure de celles de la légalité, s'ils respectaient un minimum de formes et d'apparences, le gouvernement américain se trouverait aussi désarmé qu'auparavant. Or, dans tout l'Occident de l'Europe, c'était sous le couvert de la légalité que les communistes entendaient alors s'approcher du pouvoir et s'en emparer. Le *veto* que la « doctrine Truman » avait opposé à la conquête communiste était donc loin d'être catégorique. Du moins, ce *veto* avait-il été prononcé. L'appui américain avait été promis aux peuples qui auraient à se défendre contre une agression soviétique, directe ou indirecte.

Le général Marshall avait au contraire promis l'aide économique des Etats-Unis à tous les peuples de l'Europe, même à ceux qui étaient tombés sous le joug communiste, à la seule condition, pourrait-on dire, que leurs gouvernements ne fussent pas au moment même en flagrant délit d'intervention ouverte et avouée contre la liberté d'un autre peuple. L'aire prévue pour l'application du Plan Marshall débordait ainsi largement celle où pouvait s'appliquer la « doctrine Truman ». S'il était permis encore d'avoir quelques doutes au lendemain du discours de Harvard, il allait bientôt être clair qu'il ne tiendrait qu'à l'U.R.S.S. et aux autres pays de l'Europe orientale d'être inclus dans l'aire de l'aide Marshall.

Cet affaiblissement — par de certains côtés on serait presque autorisé à dire cette négation de la « doctrine Truman » — était déjà sensible dans le discours qu'avait prononcé le 8 mai à Cleveland, M. Dean Acheson (5) :

« Il ne pourra y avoir aucune stabilité politique ou économique, aucune paix, aucune prospérité durables pour n'importe qui d'entre nous tant que les différents pays du monde ne seront pas remis sur pied et ne seront pas capables de se suffire à eux-mêmes », avait posé en principe le sous-secrétaire d'Etat, mettant ainsi l'accent, non sur le mal politique, mais sur les misères économiques dont souffrait le monde. C'était, avait-il dit, la pensée du secrétaire d'Etat. « A son retour de Moscou — où il avait pris part à la conférence internationale des Quatre — M. Marshall ne nous a pas parlé des idéologies et des armées. Il a parlé de vivres, de combustibles et de leurs rapports avec la production industrielle. »

Aucune distinction ne devait-elle donc plus être faite? M. Acheson n'avait pas été jusqu'à le dire, mais il avait donné au choix qui, éventuel-

lement, serait fait, des raisons toutes matérielles qui en atténuaient la portée : « *Puisque la demande mondiale dépasse notre capacité d'y répondre, nous devons limiter nos secours aux pays où ils seront les plus utiles à la stabilité politique et économique du monde, au développement des libertés humaines et des institutions démocratiques, au développement des politiques commerciales libérales et au renforcement de l'autorité des Nations-Unies* » (6).

On était loin du ton énergique sur lequel le président Truman avait parlé le 12 mars.

D'où venait ce recul? Au moment où Staline semblait prêt à accepter le plan Marshall, les communistes avancèrent que les interventionnistes américains avaient cédé à la crainte de voir se former contre eux « un front commun européen » (7). C'était beaucoup dire. Mais il est vrai que, dans une large partie de l'opinion non communiste en Europe, la « doctrine Truman » avait été accueillie froidement, pour ne pas dire avec hostilité.

Rien de plus significatif à cet égard que les réactions d'un homme qui, bien que socialiste, avait toujours nourri un préjugé favorable pour la grande démocratie américaine (surtout lorsqu'elle était gouvernée par des démocrates), qui venait de donner des preuves manifestes de cette sympathie et qui devait en donner plus encore dans les mois qui allaient suivre. Léon Blum jouissait alors d'une grande autorité sur le gouvernement français qu'il avait en quelque sorte porté sur les fonts, et les communistes devaient dire bientôt de lui, s'ils ne le faisaient pas déjà, que les impérialistes américains se servaient de son intermédiaire pour communiquer leurs désirs et imposer leur volonté au gouvernement de la France. De plus, bien qu'il fût infiniment plus sensible qu'eux aux aspects idéologiques et doctrinaux des problèmes, Léon Blum n'était pas sans parenté de pensée et d'opinion avec les travaillistes britanniques alors aux affaires et tout particulièrement, sinon avec Bevin, du moins avec le Major Attlee. Son exemple en revêt plus d'importance.

Or, Léon Blum avait fort mal accueilli le discours du 12 mars. Selon une méthode qu'il aimait parce qu'elle lui permettait d'exercer la subtilité presque acrobatique de son intelligence, il s'était efforcé de montrer que ce discours, au fond, n'apportait aucune nouveauté, qu'il demeurait dans la ligne suivie depuis un an par la diplomatie américaine, convaincue qu'elle n'obtiendrait de l'Union soviétique l'accord d'ensemble indispensable à la paix qu'en jouant cartes sur table et en parlant net. Mais il n'en affirmait pas moins sa désapprobation avec une fermeté de ton assez rare chez lui : « *je n'ai goûté, quant à moi ni l'argumentation ni le vocabulaire du discours* », écrivait-il, « *et je souhaiterais en particulier qu'on rompit une bonne fois de l'autre côté de l'Atlantique avec la dangereuse habitude de désigner par les mêmes épithètes le régime hitlérien et le régime soviétique* » (8).

Deux mois plus tard, il commentait sur un ton moins acerbe, mais avec la même orientation de pensée, la promesse d'une sorte de loi « *prêt et bail* » de la paix contenue dans le discours de M. Dean Acheson. Il se réjouissait sans arrière-pensée de cette espérance.

(5) Le président Truman déclare, dans ses *Mémoires* II, 1, p. 133, que c'était lui qui primitivement devait prendre la parole à cette réunion, mais tenu par d'autres engagements, il avait dû se faire remplacer. Ce fut donc M. Acheson qui prononça « l'allocution qui contenait les éléments essentiels de la proposition qui devait être développée à fond un mois plus tard par Marshall ». Le président Truman s'étonne que ce discours n'ait pas alors soulevé beaucoup d'écho. Ce n'est pas tout à fait juste (voir plus loin les articles qu'y consacra Léon Blum); mais il est certain qu'en France au moins les journaux ne soulignèrent l'importance de ce discours qu'avec un retard assez sensible.

(6) Cité d'après *Le Monde*, 16 mai 1947.

(7) Voir plus loin, 4^e partie.

(8) *Le Populaire*, 19 mars 1947.

Il se félicitait aussi que le sous-secrétaire d'Etat américain eût affirmé que le général Marshall avait parlé vivres, combustibles, production industrielle et non idéologie à son retour de Moscou. Mais il s'étonnait qu'on ait cependant prévu une discrimination parmi les bénéficiaires de l'aide américaine, car c'eût été là, à son avis, « *poser des conditions d'ordre politique et des conditions inspirées par des différences d'idéologies* ».

« Il m'est impossible d'adhérer à cette position du problème, assurait-il, Les Etats-Unis ne pourraient pas faire tout à la fois ? D'accord. Ils seraient obligés de faire un choix et d'établir un ordre ? D'accord. Mais leur initiative n'étant légitimée au regard de la démocratie internationale qu'autant qu'elle se substitue à celle de l'O.N.U., ils sont tenus de choisir et d'ordonner comme l'aurait fait l'O.N.U. elle-même. De toute évidence, l'O.N.U. se serait déterminée d'après le degré d'urgence des besoins, non d'après le degré de conformité des politiques nationales avec telle ou telle conception idéologique. Exclure certains de ses membres du secours commun sous couleur d'indignité idéologique équivaldrait à les exclure de la communauté internationale. »

Et, à cette exclusion, bien entendu, Léon Blum s'opposait.

Ainsi, à ses yeux, l'aide américaine n'était recevable, elle n'était compatible avec la « démocratie internationale » que si, dans le bénéfice des secours communs, il n'était fait aucune discrimination à l'encontre des nations tombées dans l'orbite soviétique, ni à l'encontre de l'U.R.S.S. elle-même.

Quel qu'eût été, toutefois, l'effet produit sur les hommes d'Etat américains par les réactions assez hostiles qu'avait provoquées en Europe l'énoncé de la « doctrine Truman », la cause du recul que traduit le rapprochement des discours du 12 mars et du 5 juin est à chercher sans doute dans les milieux politiques de Washington. Les propos audacieux du Président avaient soulevé l'enthousiasme du Congrès. Seul, un représentant ne s'était pas levé pour l'acclamer à sa descente de la tribune. Mais tous les obstacles n'en avaient pas été levés pour autant, et le vote définitif de l'aide à la Grèce et à la Turquie avait rencontré des difficultés, soulevé des inquiétudes. Les Américains redoutaient, au moins beaucoup d'entre eux, d'être entraînés peut-être jusqu'à la guerre par cette politique chevaleresque.

De son côté, le général Marshall, si déçu qu'il dut être par son expérience chinoise, n'en restait pas moins l'homme qui avait cru possible l'union de Tchang Kai-chek et de Mao Tsé-toung dans un même gouvernement et qui avait subordonné à cette union la continuation de l'aide américaine à la Chine. Si l'on en croit les propos de lui que M. Dean Acheson avait rapporté dans son discours du 8 mai, même après l'échec de la conférence de Moscou, il restait résolu à ne point tenir compte des idéologies ni de la forme des régimes. Dans une mesure qu'il est difficile d'apprécier, mais qui semble large, il demeurait imbu des illusions répandues dans l'opinion américaine pendant la guerre du temps où l'on croyait aux Etats-Unis, même à la Maison Blanche que, le monde étant partagé entre bons et méchants, l'Union soviétique figurait parmi les bonnes puissances, et que Staline, odieusement calomnié jusqu'alors, était en réalité un brave homme, le bon « oncle Joe ». Sans doute, nul n'en était resté à ce degré d'illusion, mais ni sur la nature du communisme, ni sur la volonté d'expansion de l'impérialisme soviétique le général Marshall ne nourrissait alors des conceptions judicieuses.

On a pris l'habitude de considérer le Plan Marshall comme une application de la « doctrine Truman », et, en fait, les événements lui ont donné ce sens et cette portée. Mais, dans la pensée de son promoteur, il répondait à des intentions sensiblement différentes. On peut dire qu'il était, dans le domaine de la politique internationale, une dernière manifestation de l'esprit rooseveltien des années 1943-1945.

✱

Le discours de Harvard ne comportait donc rien qui put effrayer les hommes politiques occidentaux soucieux de ne pas écartier l'Union soviétique de la communauté internationale ni de la communauté européenne (9). Ils le sentirent tout de suite, mais ils ne s'employèrent pas moins à faire préciser par le secrétaire d'Etat américain le fonds de sa pensée sur ce point très précis.

Dès le 9 juin, Ernest Bevin faisait savoir, par un communiqué à la presse, que le gouvernement britannique accueillait « *chaleureusement l'attitude prise par les Etats-Unis à l'égard de la reconstruction européenne* ». Il indiquait en même temps que la Grande-Bretagne était en pourparlers commerciaux avec l'Union soviétique, « *pourparlers dont l'issue favorable aidera au rétablissement de l'équilibre dans une Europe déchirée par la guerre* ». C'était indiquer que l'Europe comprenait l'U.R.S.S.

Aussitôt, le général Marshall répondit, et précisa, au cours de sa conférence de presse hebdomadaire que l'Europe telle qu'il l'entendait était « *une région à l'Ouest de l'Asie qui comprenait à la fois l'U.R.S.S. et la Grande-Bretagne* ». Aussi, le 13 juin, Bevin pouvait-il célébrer « *la grandiose proposition américaine* » et dire qu'il considérait « *le plan Marshall d'aide à l'Europe comme un pont réunissant l'Est à l'Ouest* ».

L'avis du gouvernement français n'était pas différent. L'Europe, pour lui, c'était celle du *Petit Larousse*. Le 17 et le 18 juin, les ministres des Affaires étrangères se rencontraient à Paris, et d'un commun accord, proposaient « *à M. Molotov qu'une réunion des ministres des Affaires étrangères britannique, français et soviétique ait lieu dans la semaine commençant le 23 juin prochain, dans un lieu à convenir, pour discuter l'ensemble de ces problèmes* ».

Jeter les bases d'une solidarité européenne qui aurait compris toutes les nations de ce qu'on a appelé depuis la « grande Europe », de la Grande-Bretagne à l'Union soviétique, tel était bien l'esprit dans lequel le Plan Marshall fut accueilli à Paris, à Londres et dans les autres capitales européennes, et cette interprétation n'en faussait pas le sens initial.

Staline n'allait pas tarder à lui donner une autre signification, et à en faire une arme contre lui.

(9) Léon Blum écrivait : « *Le général Marshall s'approprie entièrement les thèmes déjà développés par M. Dean Acheson. Il les confirme, mais les dépasse. M. Acheson avait déclaré que le gouvernement américain n'envisageait pas un Prêt-Bail de la Paix comme une opération politique, qu'il n'entendait pas user de l'octroi ou du refus des crédits comme d'un moyen de lutte contre certaines nations d'Europe, comme d'un moyen de pression vis-à-vis de certaines autres. Le général Marshall ne se borne pas à l'affirmer : il le prouve. L'intention politique, la manifestation politique ne pourraient résider que dans le choix fait par les Etats-Unis de leurs débiteurs européens. Or le général Marshall, déclare catégoriquement que les Etats-Unis renoncent à ce choix* ». *Le Populaire*, 8-9 juin 1947.

III. — L'Union soviétique devant l'offre américaine

Le 22 juin, par une note adressée aux gouvernements français et britannique, le gouvernement soviétique faisait savoir qu'il acceptait de prendre part à une conférence à trois pour examiner les modalités d'application du projet d'aide américaine. Il proposait que la conférence eût lieu à Paris à partir du 27 juin.

La nouvelle causa une vive surprise, mais aussi beaucoup de joie, et elle réveilla pendant quelques jours, même chez des hommes d'Etat avertis, les illusions d'autrefois. « Pendant un court laps de temps », écrit dans ses *Mémoires* le président Truman, « il sembla que la proposition Marshall n'aurait pas pour seule conséquence le relèvement économique, mais aussi le relèvement du rideau de fer. » Léon Blum, à l'annonce de l'événement, écrivait que « le voyage de Molotov à Paris et l'ouverture d'une conversation à trois équivalait en fait à une adhésion de principe » et il assurait avoir toujours pensé que le gouvernement soviétique répondrait ainsi à « partir du moment où le projet américain prendrait le caractère d'une offre collective à l'Europe, sans discrimination, tri ou choix préférentiel d'aucune sorte entre les différents états européens ».

L'espoir fut de courte durée. Avant même que la conférence n'ait pris fin, un incident fâcheux, délibérément provoqué, faisait connaître à tous que le partenaire soviétique n'avait nulle envie de se plier aux règles de la plus élémentaire bonne foi.

Dès l'ouverture des conversations, le 27 juin au soir, les trois ministres avaient convenu, sur proposition d'Ernest Bevin, que le secret serait gardé sur elles jusqu'au communiqué final. Or, le lendemain matin, un article de l'Agence Tass faisait connaître le point de vue soviétique. Selon un procédé à peu près constant des communistes lorsqu'ils négocient, plus pour gêner leurs partenaires et les discréditer que pour aboutir, l'opinion était saisie avant que les négociateurs aient pu procéder à l'examen attentif de leurs positions respectives et des concessions que chacun était en mesure de faire.

En raison de cette « indiscretion », le Quai d'Orsay diffusait le soir même un résumé des propositions qu'avait faites M. G. Bidault et auxquelles s'était rallié Bevin. On sut ainsi que les positions étaient à peu près inconciliables. La France et la Grande-Bretagne proposaient la rédaction d'un document aussi précis que possible, énonçant les efforts que l'Europe avait faits et comptait faire par elle-même et dénombrant ses besoins globaux. Chacun exposerait ses objectifs de production et ce serait à la conférence de les harmoniser. Enfin, par Europe, il fallait entendre « tous les pays de l'Europe, alliés, ex-ennemis ou neutres, à l'exclusion provisoire de l'Espagne ».

Le gouvernement soviétique écartait au contraire toute idée d'un programme d'ensemble, c'est-à-dire d'un ajustement des programmes économiques des nations européennes les uns aux autres. Car l'élaboration d'un tel programme ne pourrait que favoriser « l'ingérence de certains pays dans les affaires économiques intérieures d'autres pays ».

Les problèmes économiques intérieurs d'un Etat relèvent du domaine de sa seule souveraineté. C'est là un principe dont on ne saurait s'écarter. En conséquence, la conférence euro-

péenne devra se borner à dresser la liste des besoins de chacun des pays qui voudront recourir à l'aide américaine (et bien entendu la dresser selon les indications que lui fourniront les représentants de ces pays), puis à tenir compte, pour faire des compressions dans ces listes, de la mesure dans laquelle les Etats-Unis seront à même d'accorder effectivement cette aide, enfin à contribuer par tous les moyens à obtenir cette aide.

Afin d'éviter l'échec — prévisible puisque le gouvernement de l'U.R.S.S. avait fait connaître son point de vue à l'opinion mondiale avant même que son représentant à la conférence n'ait eu le temps de l'exposer à ses partenaires — M. Georges Bidault fit une nouvelle proposition. Il y aurait toujours entraide et ajustement des besoins exprimés par le moyen d'une organisation spéciale. Mais cette organisation n'interviendrait pas dans les affaires intérieures des Etats, et ne ferait rien qui pût être considéré comme une violation de leur souveraineté. Le rapport d'ensemble serait établi d'après les renseignements fournis par chacun, sans plus.

Molotov refusa cette proposition tout comme la première :

« Il s'agit, déclara-t-il, de créer une nouvelle organisation qui serait placée au-dessus des pays européens et qui interviendrait dans les affaires intérieures des pays d'Europe, et cela jusqu'à leur donner des directives quant au développement des industries principales de leur pays. En même temps, l'Angleterre et la France, en commun avec les pays qui leur sont proches, prétendent à s'assurer une position prédominante au sein de cette organisation. Des réserves verbales ont certes été faites, selon lesquelles cette organisation n'interviendrait pas dans les affaires intérieures de ces Etats et ne porterait pas atteinte à leur souveraineté. Mais il apparaît avec évidence que les pays européens deviendraient néanmoins des Etats contrôlés. On propose de conditionner l'octroi de crédits américains à un quelconque pays par la conduite obéissante de celui-ci à l'égard de l'organisation précitée et de son comité directeur. »

L'homme qui mettait ainsi en avant pour se dérober le respect de la souveraineté nationale représentait un pouvoir despotique qui, au moment même où il tenait ses propos achevait d'enlever toute souveraineté et toute indépendance aux nations de l'Europe occidentale!

Ainsi prit fin, le 2 juillet, sur un échec, la conférence qui, un moment, avait fait renaitre l'espoir que l'Union soviétique allait revenir à son attitude conciliante du temps où, sous les coups de boutoir des armées allemandes, elle avait besoin pour vaincre du concours du monde libre.

**

Quelles avaient été les intentions de Staline en envoyant Molotov à la conférence de Paris et en laissant croire au monde qu'il était prêt à accepter l'aide américaine? On peut en discerner de trois sortes, sans d'ailleurs qu'aucun témoignage direct, et pour cause, ne soit jamais venu étayer ces hypothèses.

Il est permis tout d'abord de penser que Staline n'eût pas été fâché dans la situation difficile où se trouvait l'Union soviétique, d'accueillir les dons en argent ou en nature des Etats-Unis. Il n'avait pas refusé durant la guerre le bénéfice de la loi « prêt-bail », ni, après la guerre, les larges distributions de l'U.N.R.R.A. Il n'eût pas montré plus de scrupule à rece-

voir à nouveau des machines et des marchandises d'un pays « capitaliste » — sachant d'expérience qu'il ne lui eût pas été très difficile de cacher à ses peuples l'origine « impure » de ces biens. La note de l'agence Tass avait fait ressortir qu'au nombre des pays qui auraient à faire connaître leurs besoins économiques devaient figurer, en plus des trois puissances représentées à la conférence, d'autres pays européens et avant tout ceux d'entre eux qui avaient souffert de l'invasion allemande et pris part à l'écrasement de l'ennemi. N'était-ce pas se préparer à faire valoir les droits prioritaires de l'U.R.S.S. et de ses satellites immédiats dans la distribution des crédits américains ?

On peut, en second lieu, avancer que Staline a cédé en quelque sorte à la pression de l'opinion publique des nations qui commençaient à former le glacis de l'empire soviétique. Partout, la proposition du général Marshall avait été accueillie favorablement aussi bien par les gouvernements (communistes y compris) que par les peuples. C'était la promesse d'un allègement de la misère populaire.

Staline était déjà en mesure de refuser brutalement, sans compromettre son pouvoir ni celui de ses séides dans les « pays de la nouvelle démocratie », selon l'expression d'alors. Mais cette franche brutalité n'est pas dans la nature du despotisme communiste. Il n'est pas vraiment lui-même, quand la contrainte n'est pas accompagnée d'une justification théorique destinée à enchaîner les intelligences. Si Molotov vint à Paris, ce fut pour montrer que la bonne volonté des dirigeants soviétiques était entière, mais qu'il avait bien fallu se rendre à l'évidence et reculer devant les prétentions de la France et de la Grande-Bretagne à empiéter sur la souveraineté des petites nations. Sans doute était-ce un argument ridicule. Mais les communistes du monde entier avaient une apparence d'argument qu'ils pourraient répéter inlassablement dans les controverses. Qui les a connus sait qu'ils sont inébranlables, devant quelque événement que ce soit, à partir du moment où on leur a fourni ne fut-ce qu'un semblant de justification doctrinale.

Il est possible aussi, et ce fut d'emblée, selon les *Mémoires* du président Truman, l'avis de M. Bedell Smith, ambassadeur des Etats-Unis à Moscou, que Staline pensât avant tout à retourner contre les Etats-Unis ce qui devait lui apparaître avant tout comme un geste de propagande. Il fallait amener les gouvernements français et britannique à demander au gouvernement américain quel serait le montant de sa contribution et à exiger de lui une promesse formelle. On savait à Moscou aussi bien qu'à Londres ou à Paris, qu'aucune réponse ne pouvait venir de Washington, puisque c'était au Congrès, non au président, de décider. Mais on pourrait présenter cette explication comme une dérobade, assurer que le gouvernement américain avait fait des promesses sans intention ou sans pouvoir les tenir. Et il est de fait que Molotov tenta d'engager la conférence dans cette voie, de fait aussi que, dans les mois qui suivirent, les communistes mirent l'accent sur les lenteurs que le Congrès apportait à prendre sa décision.

Il était tout aussi nécessaire de courir au devant d'un autre péril, pour en diminuer les effets. Le plan Marshall n'était pas, dans l'esprit de son initiateur, ni dans celui de Bevin ou de M. Georges Bidault, une arme contre l'U.R.S.S. Il ne visait pas à l'écartier de la communauté des Nations-Unies. Il offrait au contraire à ses maîtres la possibilité de reprendre au foyer

commun, la place qu'ils avaient paru occuper avec plaisir durant la guerre. Mais Staline qui rêvait de tout autre chose que de renouer les liens de naguère savait que la proposition américaine agirait à la manière d'un révélateur, qu'elle mettrait en lumière sa volonté de couper du reste du monde et les peuples soviétiques et ceux sur lesquels il était en train d'étendre son pouvoir. L'Europe et le monde, par sa volonté allaient être coupés en deux. De cette déchirure, il importait de rejeter la responsabilité sur les autres. Molotov, dans sa dernière déclaration à la Conférence des Trois, affirma que l'Angleterre et la France ainsi que le groupe des pays qui leur étaient associés allaient se séparer des autres états européens en créant leur organisation européenne et qu'ainsi l'Europe serait divisée en deux. C'était rejeter abusivement les responsabilités du « grand schisme » sur les Français et les Britanniques. Mais il importait aux communistes, qui font de l'idée d'unité un des piliers de leur édifice de propagande, de leur prison des esprits, de se donner l'apparence d'avoir tout tenté pour empêcher l'Europe de se scinder en deux.

✱

Le refus de l'Union soviétique ne mit pas fin au premier acte de la pièce. Celui-ci allait comporter un second épisode aux péripéties étonnantes.

Les gouvernements de Paris et de Londres, bien qu'il leur en coûtât, décidèrent de passer outre au retrait soviétique: la nécessité les poussait, surtout celui de Londres, à déclencher au plus vite le mécanisme de l'aide américaine. Conjointement, ils lancèrent à vingt-deux gouvernements européens l'invitation à se faire représenter à une conférence qui se réunirait à Paris le 12 juillet et qui s'emploierait à établir un plan de reconstruction européenne. Etaient invités l'Autriche, l'Albanie, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Turquie, la Yougoslavie. Seize nations seulement devaient être représentées à la conférence aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne. Mais les acceptations d'abord avaient été plus nombreuses: il fallut l'intervention énergique de Staline pour que fussent annulées des décisions déjà prises et connues (10).

Dès le 27 juin, le gouvernement yougoslave avait fait savoir qu'il s'intéressait au Plan Marshall, à la condition que l'application en fût fondée sur les principes énoncés par les Nations-Unies. Dans une note adressée aux gouvernements français, britannique et soviétique, il indiquait qu'il était prêt à participer aux conversations préliminaires. Il n'avait pas reçu d'informations particulières et ignorait les détails du projet, mais il croyait nécessaire de faire connaître qu'il y prenait intérêt.

Cet empressement ne devait pas survivre au refus soviétique. Le 9 juillet, une note de Belgrade déclina l'invitation: « *Le gouvernement yougoslave ne peut pas approuver le programme*

(10) Le refus de la Roumanie, de la Hongrie, de la Bulgarie et de l'Albanie, ne donna point lieu à des éclats publics. Le gouvernement finlandais dut, lui aussi, décliner l'invitation « pour des raisons politiques et géographiques ». Cela valut à la Finlande de figurer dans le rapport Jdanov de septembre 1947 (voir plus loin) parmi les nations du camp démocratique et anti-impérialiste.

proposé, car sa réalisation permettrait à certaines puissances de s'immiscer dans la vie économique de certains pays, menaçant ainsi leur indépendance économique et politique.»

C'était l'argument de Molotov. Belgrade était l'écho fidèle de Moscou (11).

La façon dont le gouvernement tchécoslovaque fut amené à refuser de se faire représenter à la conférence européenne est aujourd'hui bien connue, grâce aux « souvenirs » publiés par M. Hubert Ripka, alors ministre du Commerce dans le cabinet tchécoslovaque (12). Mais l'essentiel en avait été su au moment même.

Le 8 juillet, on avait appris avec autant d'étonnement que de joie l'acceptation de la Tchécoslovaquie. La décision avait été prise le 4 juillet à l'unanimité après un débat de quelques minutes. Gottwald, qui présidait le Conseil, avait seulement demandé à Masaryk, ministre des Affaires étrangères de soumettre au Conseil les instructions qu'il transmettrait à Paris. Ce fut fait le 7. En raison des complications que laissait prévoir le refus de l'U.R.S.S., le délégué tchécoslovaque devrait rester sur la réserve jusqu'à ce que fussent connues les modalités d'application du Plan. Assurément, les communistes avaient donné leur accord sans enthousiasme, mais ils n'osaient pas braver l'opinion qui avait accueilli l'annonce de l'aide américaine « avec un sentiment de soulagement et d'espoir ».

Deux jours plus tard, le 9 juillet, Gottwald, Masaryk et Drtina, prenaient l'avion pour Moscou. Ce voyage était prévu depuis quelque temps : il avait pour objet la discussion d'un traité de commerce, ainsi que la consultation du gouvernement soviétique au sujet du traité franco-tchécoslovaque alors en préparation.

La délégation fut accueillie avec le cérémonial habituel, conduite à son hôtel et chacun alla se reposer, car les conversations ne devaient avoir lieu que le lendemain. Toutefois, sans prévenir ses collègues, leur faisant dire au contraire qu'il dormait, Gottwald se rendit au Kremlin — évidemment sur convocation expresse. D'après ce qu'il rapporta, il avait eu le spectacle d'un Staline en fureur, à qui, bien entendu, il avait tout cédé. Au demeurant, les autres pourraient juger par eux-mêmes puisque la conférence s'ouvrait, non le lendemain, comme on le leur avait dit, mais le jour même à vingt-trois heures. Ainsi, le despote à demi-dément avait-il l'habitude d'occuper ses longues insomnies nocturnes.

Il se montra devant Masaryk moins violent qu'il ne l'avait été avec Gottwald, mais il fut inflexible. Cette acceptation mettait en cause l'alliance de la Tchécoslovaquie et de l'U.R.S.S. Elle prouverait que les dirigeants tchécoslovaques permettaient que l'on se servit d'eux comme d'un instrument contre l'Union soviétique. Ni le peuple, ni le gouvernement de l'U.R.S.S. ne le supporteraient.

Il fallut s'incliner. Mais cela ne suffisait pas encore. Par télégramme, les négociateurs tchécoslovaques durent donner l'ordre aux ministres restés à Prague de réunir le conseil et d'entériner la décision imposée par Staline. Pendant la séance — fort orageuse — Masaryk dut téléphoner deux fois de Moscou pour demander qu'on se hâtât. Gottwald lui aussi téléphona deux fois, la seconde pour faire savoir que Staline exigeait un vote unanime. Ainsi fut-il fait finalement. Les communistes auraient même voulu que le communiqué affirmât que l'offre américaine était inacceptable parce qu'elle mettait en cause l'indépendance du pays! Ils se

contentèrent de celui-ci, où les choses étaient dites assez clairement :

« Le 10 juillet, le gouvernement a tenu une réunion extraordinaire au cours de laquelle la participation de la Tchécoslovaquie à la conférence de Paris relative au Plan Marshall a fait l'objet d'un nouvel échange de vues.

« Il a été constaté qu'un certain nombre de pays et plus particulièrement tous les Etats slaves, ainsi que d'autres nations d'Europe centrale et orientale, n'ont pas accepté l'invitation à cette conférence. En conséquence, tous ces pays avec lesquels la Tchécoslovaquie entretient d'étroites relations économiques et politiques fondées sur ses obligations contractuelles, ne participeront pas à la conférence.

« Dans ces conditions, la participation de la Tchécoslovaquie pourrait être interprétée comme une atteinte aux rapports amicaux qui existent entre elle et l'Union soviétique ainsi que ses autres alliés.

« Pour cette raison, le gouvernement a décidé à l'unanimité de ne pas prendre part à la conférence. »

Rarement avait été imposé à un peuple affront pareil à ce revirement imposé à la Tchécoslovaquie au su et au vu du monde entier.

Moins spectaculaire, moins dramatique aussi, le refus polonais ne fut pas moins significatif de la dépendance dans laquelle étaient désormais les nations satellites de l'U.R.S.S.

Le 4 juillet, Cyrankiewicz, alors président du Conseil polonais, se trouvait à Prague, avec d'autres ministres polonais dont Hilary Minc. Bien que le refus de Molotov fût déjà connu, il fit savoir que la Pologne serait représentée à la conférence de Paris. Aucune décision ne pourrait être prise avant son retour et celui de ses collègues à Varsovie, mais, ajouta-t-il, « bien que le gouvernement n'ait pas encore une connaissance détaillée du plan, nous avons déjà fait connaître que nous portions au Plan Marshall un intérêt positif. Notre position est claire. Nous croyons que le plan américain pour l'aide économique à l'Europe doit être fondé sur le même principe que l'aide politique et militaire du temps de guerre. Ce sont des périls économiques qui nous menacent aujourd'hui, et nous devons agir en étroite union pour nous défendre contre ces dangers. »

Cyrankiewicz montrait même plus d'audace que les ministres tchécoslovaques, puisqu'il parlait, au dire de M. Ripka, d'envoyer un ministre à la conférence au lieu de s'y faire représenter par l'ambassadeur de Pologne à Paris.

Cette détermination ne devait pas tarder à céder aux pressions soviétiques. Le 8, *Radio-Moscou* annonçait le refus de la Pologne (13) — mais le cabinet polonais n'avait pas encore pris sa décision. Elle ne fut connue que le 10 juillet. C'était un refus, qu'un communiqué justifia en invoquant la question allemande : « Le gouvernement polonais considère que la reconstruction de l'Allemagne ne peut et ne doit pas venir avant celle des autres pays victimes de l'agresseur allemand ou au détriment de ces Etats. La Pologne ne peut pas prendre part à une conférence dont le résultat pourrait contribuer à la renaissance de l'impérialisme allemand. »

(11) D'après Ripka (voir note 12), Staline aurait envoyé un télégramme à Belgrade pour inciter Tito au refus.

(12) H. Ripka : *Le Coup de Prague : une révolution préfabriquée*. Paris, Plon, éditeur, 1949.

(13) *Radio-Moscou* annonça aussi « prématurément » le refus de la Roumanie (le 8 juillet) ce qui provoqua un énergique démenti d'un porte-parole du ministre roumain des Affaires étrangères (voir Ripka, o.c. p. 49 et *Le Monde*, 9-7-47).

Cette évocation du problème allemand pouvait donner une apparence d'authenticité à la décision polonaise. En fait, à Varsovie comme à Prague, Staline était intervenu : « *Le Gouvernement de l'U.R.S.S. a envoyé des télégrammes à Tatarescu, à la Yougoslavie et aux Polonais* », déclara-t-il à Mazaryk selon ce que celui-ci rapporta à M. Ripka. « *Les Polonais au début, ont hésité, mais ils se sont décidés ensuite à ne pas accepter l'invitation.* »

Peut-être quelque témoin viendra-t-il révéler

maintenant comment la décision polonaise fut prise. On l'imagine assez bien, toutefois : un télégramme comminatoire, mais encore vaguement respectueux des formes, adressé au gouvernement, des instructions plus brutales et impératives encore envoyées aux communistes polonais, ceux-ci changeant aussitôt du tout au tout dans l'instant même, et imposant à leurs collègues, tous déjà à peu près à leur merci, un acquiescement unanime.

IV. — Les hésitations du P.C.F.

Les dirigeants du Parti communiste français accueillirent sans bienveillance le discours que le général Marshall avait prononcé à Harvard. Mais leur hostilité fut dès l'abord relativement modérée dans le ton, et bientôt leurs propos, ou du moins ce qu'ils faisaient exprimer de leur pensée par leurs journalistes d'importance secondaire, traduisirent de l'hésitation, presque de l'inquiétude.

De toute évidence, ils restèrent une semaine ou deux, peut-être même un peu plus, sans directives de Moscou. Quand Moscou eût parlé, ils coururent au canon. Mais Staline qui, lui-même, hésitait, les laissa un bon moment se tirer d'affaires seuls, à l'aide des consignes antérieurement données, selon la ligne tracée pour la « précédente période ».

Tout ce qui portait le nom américain avait toujours été environné par la propagande communiste d'un voile de suspicion, léger parfois, mais jamais absent. Même au temps de la « grande alliance », les communistes de France et d'ailleurs gardaient quelque distance avec l'Allié dont ils célébraient pourtant l'amitié.

Ainsi font-ils avec tous ceux dont ils cherchent l'alliance — les socialistes en savent quelque chose! — afin d'empêcher que ne se noue le moindre lien de sympathie entre les masses qu'ils influencent et leurs alliés d'un moment, d'une manœuvre. Même leurs embrassades les plus savamment chaleureuses laissent entrevoir volontairement de la réserve, une restriction mentale. Staline laissait ignorer aux Russes durant la guerre et l'immédiat après-guerre l'aide directe que leur apportaient les États-Unis. De même, quand ils célébraient le rôle des armées américaines dans la victoire sur l'Allemagne, les communistes français tenaient des propos arrangés de manière à contenir, à réfréner autant qu'alors cela était possible, l'enthousiasme des foules pour ceux dont l'intervention avait décidé de l'issue du combat.

Après la fin des hostilités, cette froideur calculée s'était vite changée en reproches de plus en plus vifs qui, eux non plus, n'étaient en rien spontanés. Dès le début de 1947, cette feinte amertume avait fait place à de l'animosité ouverte et au dénigrement systématique. La proclamation de la « doctrine Truman » donna pour ainsi dire carte blanche aux communistes, et ils se mirent à dénoncer « l'expansionnisme américain ». Il suffit, toutefois, de comparer leur ton d'alors avec celui qu'ils devaient prendre quelques mois plus tard pour se rendre compte qu'ils apportaient encore à leur dénonciation beaucoup de retenue.

L'accueil qu'ils firent au discours de Harvard par l'intermédiaire d'un rédacteur anonyme de l'*Humanité*, s'inscrivit tout naturellement dans ce

cadre général. L'aide proposée, lisait-on le 6 juin dans le quotidien du Parti, aurait « *pour effet de donner à l'économie future de l'Europe une orientation conforme aux intérêts américains* ». Les Américains voulaient donner corps aux projets illusoire et hypocrites d'un Laski et d'un Amery sur les États-Unis d'Europe. Aucun pays européen ne pourrait bientôt plus décider librement de sa politique économique.

Les journalistes du Parti gardèrent ce ton, somme toute banal, jusqu'au 13, jusqu'au lendemain du jour où, répondant publiquement à la question de Bevin, le général Marshall avait fait connaître qu'en parlant de l'Europe, il avait pensé à toutes les nations que la géographie fait européenne, l'U.R.S.S. comprise. Du coup, la situation se compliquait pour les chefs communistes, d'autant plus que les autorités soviétiques n'avaient toujours pas fait connaître leur point de vue. Peut-être avait-on compris dès le début à Moscou que le général Marshall n'avait pas jeté d'exclusive? Peut-être s'y apprêtait-on à accepter l'aide américaine sous cette forme nouvelle comme elle l'avait été sous d'autres depuis cinq ans? Tout conseillait la prudence, et peut-être était-il sage de préparer le Parti à un « tournant ». Aussi, le 13 juin, dans son article de l'*Humanité*, M. Pierre Courtade, qui ne suivait pas sa seule inspiration, soulignait-il la différence de ton et d'idée entre le discours du général Marshall et celui du président Truman.

« *Le Plan Marshall pour l'Europe annonce-t-il une nouvelle orientation de la politique américaine?* » demandait-il.

Et il poursuivait : « *Il est possible que les propositions de Marshall, qui contrastent avec les violents discours de Truman, trahissent l'inquiétude de certains milieux du Département d'Etat devant la formation d'un front commun européen contre l'interventionnisme américain.* » (On reconnaît le procédé : peut-être le Parti va-t-il être amené à donner son approbation au plan Marshall; il importe donc d'enlever aux États-Unis le mérite de leur nouvelle politique; leur gouvernement n'a fait que céder à la menace venue d'Europe.)

« *Malheureusement* », continuait M. Courtade, « *le fait que Truman n'en continue pas moins la politique de Grèce, de Turquie, d'Italie et de Hongrie, rend suspectes les bonnes intentions de Marshall.* » Et de courir à la défense de la « patrie du communisme » : « *Tout se passe comme si l'on voulait mettre l'Union soviétique et les démocraties de l'Europe orientale dans l'obligation de refuser de participer au Plan Marshall.* »

C'était mettre à l'avance la responsabilité d'un refus soviétique sur le compte de la France, de

la Grande-Bretagne et des Etats-Unis. C'était aussi inciter les gouvernements occidentaux, et notamment le gouvernement français, à faire à celui de l'U.R.S.S. toutes les concessions qu'il demanderait.

Quand on sut, le 23 juin, que le gouvernement soviétique répondait favorablement à la proposition franco-britannique et que Molotov viendrait à Paris le 27 juin pour s'entretenir du Plan Marshall avec ses collègues de France et de Grande-Bretagne, les communistes s'abstinrent aussitôt de rien dire qui pût être en désaccord avec la position qu'aux yeux des chefs du P.C.F. comme à ceux des principaux hommes politiques occidentaux, les Soviétiques semblaient devoir prendre.

Cette expectative qui inclinait vers la sympathie donna même lieu à un incident demeuré célèbre.

Le Parti communiste français tenait alors à Strasbourg son XI^e Congrès national (25-28 juin 1947). Thorez l'ouvrit en lisant un de ces longs rapports que l'on disait, à l'origine, « kilométriques », et dont le premier effet et l'un des premiers objets sont d'occuper tant de temps qu'il n'en reste presque plus pour une discussion utile. Le secrétaire général du P.C.F. y procédait à une longue analyse « marxiste » de « l'expansionnisme » américain. Léon Blum, disait-il, « confirme son éloignement du marxisme vivant » lorsqu'il écrit « que les Etats-Unis n'ont pas besoin d'exporter ». C'est là des illusions, et cette « tentative pour idéaliser la politique expansionniste des monopoles américains ne peut que désarmer idéologiquement et politiquement la classe ouvrière et le peuple de France dans leur résistance nécessaire aux empiètements de la finance internationale qui mettent en danger notre indépendance nationale » (14).

En fait, selon Thorez, les capitalistes américains vivaient dans « une psychose de crise » et, s'ils octroyaient des crédits aux pays européens, c'était pour s'assurer des débouchés, pour ouvrir la voie aux investissements privés, et pour étendre leur hégémonie sur l'Europe et le monde entier.

Ici s'inséraient assez artificiellement dans la trame du rapport, un peu comme s'ils y avaient été introduits après coup, trois paragraphes sur le Plan Marshall.

L'*Humanité* du 26 juin les reproduisit sous cette forme :

« A ce sujet, Maurice Thorez précise que nous souhaitons l'aide américaine, « mais en préservant jalousement l'indépendance de notre pays ». « Nous savons, dit-il, que les bons comptes font les bons amis et que le commerce international n'est pas une affaire de philanthropie. Nous sommes prudents en présence de tous les plans et projets, même présentés sous les aspects les plus engageants, même lorsque le ton agressif du président Truman fait place aux considérations morales du général Marshall. »

« Le plan Marshall dont on parle ces jours-ci nous semble comporter de graves inconvénients. Tel quel, il aboutirait en fait à liquider les réparations et à mettre l'Allemagne sur le même plan que la France et les autres pays victimes de l'agression hitlérienne. Certains réactionnaires enragés voulaient déjà voir dans ce plan une machine de guerre contre l'Union soviétique, comme l'amorce d'un bloc occidental qui couperait l'Europe en deux. La venue à Paris de Molotov sur l'invitation des ministres des Affaires étrangères français et anglais porte un coup aux espoirs des pêcheurs en eau trouble.

« Qui croire, de ceux qui disent : aide américaine à tous, y compris l'Union soviétique et les nations dont le régime nouveau déplaît à la réaction amé-

ricaine ? Ou de M. Clayton, sous-secrétaire d'Etat américain aux Affaires étrangères, qui estime que l'Union soviétique n'a pas besoin d'être aidée, mais devrait plutôt aider les autres ? En somme, les sinistrés de Stalingrad comme ceux de Dunkerque devraient d'abord reconstruire l'Allemagne. »

Ces trois paragraphes étaient précédés de ce sous-titre : « *Le plan Marshall : un piège occidental.* »

Ce fut le sous-titre qui provoqua l'incident.

A la séance du 26 juin, Maurice Thorez monta à nouveau à la tribune du Congrès pour y faire cette déclaration *urbi et orbi*, pour le monde extérieur assurément plus que pour le Congrès :

« Vous savez qu'il n'est pas dans nos habitudes d'apporter des rectifications à tout ce qu'on peut dire contre notre parti dans la presse adverse.

« Mais il s'est glissé ce matin une telle formule dans toute la presse française et étrangère qu'elle nous oblige à faire une déclaration très nette.

« Toute la presse reproduit une expression qui n'a pas été prononcée ici, que personne de vous n'a entendue, à savoir que j'aurais dénoncé le plan Marshall comme un piège occidental.

« En militants responsables, nous avons l'habitude de peser ce que nous disons et de ne parler qu'avec beaucoup de prudence sur les problèmes de la politique extérieure qui intéresse l'avenir de notre pays.

« Je répète que nous sentons trop notre responsabilité pour créer des difficultés entre les Alliés et faire quoi que ce soit qui puisse gêner l'entente nécessaire entre Alliés et en définitive le relèvement de notre pays.

« Voici donc ce que j'ai dit hier :

« Le plan Marshall dont on parle ces jours-ci nous semble comporter de graves inconvénients. Tel quel, il aboutirait en fait à liquider les réparations et à mettre l'Allemagne sur le même plan que la France et les autres pays victimes de l'agression hitlérienne. Certains réactionnaires enragés voulaient déjà voir dans ce plan une machine de guerre contre l'Union soviétique ; comme l'amorce d'un bloc occidental qui couperait l'Europe en deux. La venue à Paris de Molotov sur l'invitation des ministres des Affaires étrangères français et anglais porte un coup aux espoirs des pêcheurs en eau trouble.

« Voilà ce que j'ai dit. Toute autre expression ou interprétation ne peut être considérée que comme un coup dirigé à la fois contre l'unité de notre peuple et contre l'unité nécessaire entre les grands alliés.

« J'ajoute, parce que nous nous devons d'être loyaux, que les journalistes ne sont nullement responsables pour la formule incriminée. L'interprétation qu'ils en font est autre chose.

« Malheureusement, l'expression leur a été livrée dans un résumé qui a été préparé par nos services de presse.

« Des militants responsables, au lieu de reproduire simplement ce que nous disons, croient devoir interpréter et ont commis cette faute très grave que j'avais le devoir de rectifier devant le Congrès.

« Je suis convaincu que nous pouvons compter sur la courtoisie et la bonne foi des journalistes présents

(14) Léon Blum avait écrit : « Beaucoup de gens de France croient les dirigeants de Washington obsédés par la crainte d'une crise prochaine de surproduction et ils en infèrent que les crédits à l'Europe et au monde ne seraient qu'un moyen de prévenir ou d'atténuer cette crise en tenant les marchés extérieurs de plus en plus largement ouverts à la marchandise américaine. J'ai partagé cette erreur avant mon départ pour les Etats-Unis l'an passé, et j'ai essayé de la dissiper dès mon retour. Les Américains ne croient pas la crise de surproduction inévitable et surtout ils ne la croient pas prochaine. Ils n'ont pas besoin d'exporter. La demande intérieure dépasse et dépassera encore pendant des années la production. La demande extérieure qui vient s'y ajouter ne fait qu'accélérer la hausse des prix par sa concurrence et aggraver cette menace d'inflation qui est leur obsession véritable. » (*Le Populaire*, 21 mai 1947.)

à notre congrès pour apporter partout les rectifications nécessaires. » (15)

Il est vraisemblable que Thorez n'avait point parlé de « piège occidental ». Cette expression traduit un état d'esprit qui, de mise dix jours plus tôt, ne l'était plus au moment où il parlait, à vingt-quatre heures de l'arrivée de Molotov à Paris. La responsabilité de ce sous-titre incombe à peu près sûrement aux journalistes du Parti et à Florimond Bonte, sous la direction de qui ils travaillaient : ils n'avaient pas pris assez vite le tournant.

L'incident n'en reste pas moins significatif : qu'il ait reçu des observations du conseiller soviétique présent en secret auprès de tous les partis communistes, ou, ce qui est plus probable, qu'il ait « marché au canon », Thorez a été amené à accentuer ses propos de la veille et à mettre ainsi mieux en lumière ce qui, sans cela, eût pu passer inaperçu : pendant quelques jours, les dirigeants du Parti communiste français, comme leurs collègues de Prague, de Varsovie et de Belgrade, s'apprêtèrent à donner leur approbation au Plan Marshall. Il y avait toutefois entre eux une différence sensible. Le mobile principal de Thorez était le désir de s'« aligner » sur Moscou : il entraînait, parmi ceux qui faisaient agir les communistes yougoslaves, polonais et tchécoslovaques, l'espoir indéniable de trouver dans l'aide américaine le moyen de faire face un peu mieux aux inextricables difficultés dans lesquelles leurs pays se trouvaient plongés par les effets conjugués de la guerre et de la révolution.

Le refus de Molotov (et de Staline) d'associer l'Union soviétique au bénéfice de l'aide américaine ramena les communistes français à leur hostilité première au Plan Marshall, à une hostilité renforcée. Ils n'en vinrent pourtant pas tout de suite aux dénonciations véhémentes et aux invectives qui devaient devenir de règle trois ou quatre mois plus tard. Leur opposition fut d'abord modérée, et cette modération semble assez révélatrice de leurs perspectives politiques d'alors, comme de l'ignorance où ils étaient laissés de ce qui se préparait à Moscou. Staline allait déclarer la guerre froide, il ne daignait pas en aviser ceux qui, dans cette guerre, allaient se battre pour lui aux avant-postes.

Bien entendu, pendant les semaines où fut préparée, puis réunie la conférence des Seize, les communistes français emboîtèrent le pas à la propagande soviétique : ils prophétisaient que la conférence serait un échec, puis que l'aide américaine ne viendrait pas ou trop tard, enfin et surtout que le Plan Marshall était « avant tout un plan de reconstruction de l'Allemagne » selon l'expression de Jacques Duclos, dans les *Cahiers du Communisme* d'août 1947 (p. 703). Mais le ton demeure assez calme.

Le 23 juillet, Maurice Thorez est l'hôte à déjeuner de la presse anglo-américaine. Duclos, Cogniot, Pierre Hervé, Marius Magnien et André Souquières l'accompagnent. Cette présence est à elle seule la preuve que les ponts ne sont pas encore coupés. Thorez parle. Il se plaint qu'on ait souvent déformé sa pensée, et il cite cet exemple :

Quelques mois auparavant, un journaliste américain avait télégraphié que Thorez, alors vice-président du Conseil, s'était abstenu de paraître à la réception offerte par le président de la République lors d'un séjour à Paris du général Marshall; or, Thorez était présent.

Il définit alors la politique de son Parti à l'égard du Plan Marshall. Elle tient en trois

idées : l'aide américaine est la bienvenue, mais à la condition qu'elle ne serve pas au relèvement de l'Allemagne et qu'elle soit dispensée par l'intermédiaire des Nations-Unies.

« A notre récent congrès de Strasbourg, j'avais formulé quelques réserves sur ce qu'on appelle le plan Marshall et qui nous semblait comporter quelques inconvénients. Tel quel, pensions-nous, il aboutirait en fait à liquider les réparations et à mettre l'Allemagne sur le même plan que la France et les autres pays victimes de l'agression hitlérienne. Nos appréhensions n'apparaissent que trop justifiées. Ne déclare-t-on pas « que la remise en route de la production allemande est considérée comme la pierre angulaire du plan de relèvement de l'Allemagne dans le cadre du plan Marshall ? »

« Laissez-moi vous dire en toute franchise — on doit la vérité à ses amis — que tous les Français, unanimes à se réjouir de l'aide appréciable qui nous vient d'Amérique, ne sont pas moins unanimes à partager une sorte de trouble et d'inquiétude bien compréhensibles.

« C'est que nous tenons par-dessus tout à notre indépendance nationale, à la complète souveraineté nationale de notre peuple. Et nous ne pouvons oublier les exigences impérieuses de notre sécurité et de notre droit aux réparations.

« Cela dit, quel Français pourrait ne pas accepter avec satisfaction l'aide de nos amis américains ? Nous ne saurions refuser les concours qui s'offrent à nous pour reconstruire notre pays. Pas plus que nous n'avons songé à refuser l'aide que tous nos alliés nous ont apportée pour libérer la France, ce qui leur vaut de notre part un égal sentiment de reconnaissance.

« Nous pensons aussi qu'il est de l'intérêt des uns et des autres d'aboutir à des accords de crédits, à des facilités d'emprunts à de plus larges possibilités d'achats qui sont en même temps des vérités. Les Etats-Unis voudraient vendre une partie de leur énorme production nationale. La France et les autres nations appauvries par la guerre voudraient pouvoir acheter. Il n'est que de s'entendre pour le bien de tous.

« Nous ne voyons pas pourquoi la coopération économique entre les peuples n'est pas préparée et réalisée dans le cadre de la nouvelle organisation des Nations Unies, de son Comité économique et social, de sa Commission économique européenne ? N'y-t-il pas danger de provoquer une scission redoutable entre les nations hier associées dans la lutte contre l'hitlérisme ? Certains rêvent de couper en deux l'Europe et le Monde. Ils se représentent le monde comme étant partagé en deux blocs antagonistes et irréductibles, condamnés à se heurter dans une effroyable guerre, une guerre atomique où sombrerait l'humanité.

« Nous ne pouvons nous résigner à cette vue pessimiste. » (16)

Deux mois plus tard, Staline imposait à tous les communistes du monde, comme conception directrice de leur action, l'idée que le monde est divisé en deux camps ennemis, en deux blocs irréductibles.

Au moment où Thorez parlait, la directive « unitaire » n'avait pas encore été rapportée, et il en tenait compte pour définir la politique du Parti communiste français. C'est sous le couvert de l'unité, grâce à l'affirmation maintenue contre l'évidence des faits d'une communauté fondamentale des « buts de guerre » entre les Alliés que le communisme devait continuer son chemin. Thorez se gardait donc bien de parler un langage de combat. Il ne reprenait même pas les thèses habituelles sur l'expansionnisme améri-

(15) *L'Humanité*, 27 juin et *France Nouvelle*, 28 juin 1947.

(16) *Les Cahiers du Communisme*, août 1947, pp. 798-804. Le 25 juillet, Thorez devait confirmer ces déclarations à l'Assemblée Nationale (*L'Humanité*, 26 juillet).

cain, menace pour l'indépendance des nations. Si le Plan Marshall contenait une menace contre la France, c'était parce qu'il offrait à l'Allemagne la possibilité d'un relèvement économique. Là était le péril.

On reconnaît le thème dont usait alors depuis cinq ans la diplomatie soviétique : unité des démocraties contre l'Allemagne. Du temps où l'Allemagne était redoutable, Staline s'était servi de l'unité du monde libre pour se défendre contre elle. Depuis la fin de la guerre, il tentait de se servir de l'hostilité à l'Allemagne pour

mener à son tour son offensive contre les démocraties occidentales : s'il voulait garder vide, ruiné et misérable l'espace qui naguère avait été l'Allemagne, c'est qu'il escomptait combler un jour prochain ce vide par le jeu combiné de ses soldats et des révoltés de l'intérieur. Ainsi eût été continué de façon décisive le glissement soviétique vers l'Occident.

Cet objectif ne devait pas être abandonné. Mais c'est par d'autres méthodes que Staline, à ce moment même, décidait de poursuivre sa conquête du vieux continent.

V. — Création du Kominform et lutte contre le Plan Marshall

LA création du Kominform — le Bureau d'information des partis communistes — n'a certainement pas été une réplique au Plan Marshall. Elle répondait à d'autres intentions, et, d'ailleurs, au dire de Tito, Staline nourrissait dès juin 1946 le projet de constituer un organisme qui tiendrait en partie le rôle de l'ancien Komintern (17). Mais il est vrai que la nouvelle organisation prit tout d'abord l'allure d'une machine de guerre anti-américaine, avant qu'on ne s'aperçût qu'elle était dirigée contre Tito. Au demeurant, l'hostilité aux Etats-Unis et à l'ensemble du camp occidental était tout autre chose dans l'esprit de Staline qu'un prétexte pour dissimuler au dictateur yougoslave le rôle véritable auquel le Kominform était promis. Le rapport que présenta Jdanov aux représentants de neuf partis communistes rassemblés à la hâte quelque part en Pologne dans la seconde quinzaine de septembre (on n'eut longtemps pas d'autres détails) devait rester à peu près jusqu'à la mort de Staline le fondement théorique de l'action du mouvement communiste mondial.

L'idée centrale en était celle à laquelle Thorez, deux mois plus tôt, avait dit qu'il ne se résignait pas : le partage du monde en deux blocs antagonistes : « Plus nous nous éloignons de la fin de la guerre et plus nettement apparaissent les deux principales directions de la politique internationale de l'après-guerre, correspondant à la disposition en deux camps principaux des forces politiques qui opèrent sur l'arène mondiale : le camp impérialiste et antidémocratique, d'une part, et, d'autre part, le camp anti-impérialiste et démocratique » (18).

Tel était le schéma à travers lequel il fallait dès lors voir le monde, d'après lequel il faudrait déterminer les attitudes. Les Etats-Unis dirigeaient le premier camp avec l'aide de l'Angleterre et de la France, car l'existence de gouvernements socialistes à Paris et à Londres n'empêchaient pas les deux puissances occidentales « de marcher comme des satellites dans l'ornière de la politique impérialiste des Etats-Unis ». La déclaration finale, renchérissant encore sur le rapport de Jdanov, soulignait même que « parmi les moyens tactiques des impérialistes, une place particulière revenait à l'utilisation de la politique de trahison des socialistes de droite du type Blum en France, Attlee et Bevin en Angleterre, Schumacher en Allemagne, Renner et Scheff en Autriche, Saragat en Italie, etc. » qui « s'efforçaient de dissimuler le caractère de brigandage de la politique impérialiste sous le masque de la démocratie et d'une phraséologie socialiste » et qui n'étaient « en fait

que les auxiliaires fidèles des impérialistes » pour le compte de qui ils suscitaient « la désagrégation dans les rangs de la classe ouvrière » dont ils « empoisonnaient la conscience » (19).

Les efforts expansionnistes des Etats-Unis s'exprimaient, selon Jdanov, de deux façons, par la « doctrine Truman » et par le « Plan Marshall ». La première avait un « caractère ouvertement agressif » qui lui avait valu un « accueil défavorable ». D'où, le Plan Marshall, « tentative plus voilée de mener cette même politique d'expansion ». « Le fond des formules voilées, embrouillées intentionnellement du Plan Marshall, consiste à former un bloc d'Etats liés aux Etats-Unis par des engagements et à offrir aux Etats européens des crédits américains, en paiement de la renonciation à leur indépendance économique et ensuite à leur indépendance politique. »

Bien que le Plan Marshall impliquât l'abaissement de l'Angleterre et de la France, les gouvernements de ces deux pays s'y étaient accrochés comme à « une planche de salut ». La France n'avait d'ailleurs été incluse « au nombre des initiateurs devant préparer la réalisation du Plan Marshall » que pour « donner extérieurement une plus grande apparence d'objectivité aux propositions américaines ». Comment d'ailleurs eût-elle pu refuser de jouer ce rôle d'appât, puisqu'elle avait déjà « sacrifié à moitié sa souveraineté nationale en faveur des Etats-Unis ». La preuve en était que « l'octroi du crédit à la France en mai 1947 de la part des Etats-Unis avait été conditionné par l'éloignement des communistes du gouvernement ». Aucun communiste français n'avait jusqu'alors donné cette explication de l'exclusion des cinq ministres communistes, le 5 mai 1947 : elle sera désormais la seule admise dans les rangs du Parti communiste

(17) Vladimir Dedijer : *Tito parle*. Paris, Gallimard, 1953, p. 303.

(18) Voir le rapport Jdanov dans *Cahiers du Communisme*, novembre 1947 (pp. 1124-1151 : sur la situation internationale) et la « déclaration sur les problèmes de la situation internationale », (dans o.c. octobre 1947, pp. 864-8).

(19) Jdanov dénombrait alors ainsi les pays du camp anti-impérialiste : « l'U.R.S.S. et les pays de la nouvelle démocratie en sont le fondement. Les pays qui ont rompu avec l'impérialisme et qui se sont résolument engagés dans la voie du développement démocratique, tels que la Roumanie, la Hongrie, la Finlande, en font partie. Au camp anti-impérialiste adhèrent l'Indonésie, le Viet-Nam, l'Inde. L'Egypte et la Syrie y apportent leurs sympathies. » On voit, par cette dernière affirmation, que les Soviétiques n'ont pas choisi hier seulement les points d'application de leur action dans le Proche-Orient.

français, sans autre démonstration que l'affirmation de Jdanov (20).

C'était, toujours d'après Jdanov, conformément aux directives venues de Washington que les gouvernements de France et de Grande-Bretagne avaient proposé à l'Union soviétique de participer à l'examen des propositions américaines. Si l'U.R.S.S. refusait la discussion, on dirait qu'elle refusait de contribuer à la reconstruction économique de l'Europe et l'on dresserait contre elle les pays européens qui avaient besoin d'un secours réel. Si au contraire, elle acceptait de participer à la discussion, « *il serait facile de faire tomber dans le piège de la reconstruction économique de l'Europe avec l'aide de l'Amérique, les pays de l'Est et du Sud-Est de l'Europe* ». Car l'objectif premier du plan était d'obliger « *les pays de la nouvelle démocratie* » à renoncer « *à leur coopération économique et politique étroite avec l'Union soviétique* ».

Heureusement, les représentants de l'U.R.S.S. à la conférence de Paris, avaient « *démasqué* » ces intentions mauvaises. La conférence européenne de juillet avait subi « *un échec scandaleux* » puisque huit Etats européens avaient refusé d'y participer (Jdanov ne disait pas dans quelles conditions). Il devenait clair d'ailleurs que le plan ne comportait pas d'aide effective et que le gouvernement des Etats-Unis ne se pressait pas du tout de tenir les promesses du général Marshall. Enfin, les Etats-Unis se trouvaient devant la menace d'une crise économique, et cette crise ne tarderait plus à se déclencher si, faute de crédits, les pays européens ne passaient plus de commandes en Amérique.

Il suffisait donc, pour faire échec au plan d'asservissement conçu par les Américains, « *d'être prêts à la résistance* ». En ce qui la concernait, l'U.R.S.S., mettrait « *toutes ses forces à empêcher la réalisation de ce plan* ». Mais une tâche particulière incombait « *aux partis communistes frères de France, d'Italie, d'Angleterre* ». Ils devaient « *prendre en main le drapeau de la défense de l'indépendance nationale* », rester « *fermes sur leurs positions* », « *ne pas se laisser influencer par l'intimidation et le chantage* », et, ajoutait la déclaration finale, ne pas se laisser ébranler par la crainte de la guerre. Car « *il ne faut pas oublier que le bruit fait par les agents impérialistes autour des dangers de guerre tend à intimider les gens sans fermeté ou ceux qui cèdent à la guerre des nerfs, afin de pouvoir obtenir par le chantage des concessions en faveur de l'agresseur* ».

Le gouvernement soviétique ne devait pas tarder à faire de ce chantage à la guerre l'une des pièces maîtresses de sa politique conquérante!

Les chefs communistes français ne songèrent pas un instant — cela va de soi — à faire à cette reconversion politique la moindre objection. Ils y songèrent d'autant moins qu'à la réunion du Kominform, ils avaient été violemment pris à partie, non seulement par Djilas et Kardelj — que Jdanov avait incités à assumer cette tâche — mais par Jdanov lui-même. Publiquement Thorez fit son « *autocritique* », devant le Comité central, lors de sa session des 29 et 30 octobre 1947. Il reprit les thèses énoncées par Jdanov, il s'accusa — à la première personne du pluriel — de n'avoir pas constaté assez vite, ni défini assez clairement « *la nature et la portée des changements intervenus dans la situation internationale et notamment du regroupement des forces impérialistes et antidémocratiques sous la direction et au profit des Etats-Unis* ». Non seulement il n'avait pas souligné

« *dès le début, et avec la vigueur nécessaire* » que les communistes n'avaient été écartés du gouvernement que « *sur l'ordre exprès de la réaction américaine* », mais cette faute initiale les avait empêchés de démasquer impitoyablement dès le début « *la conduite des dirigeants socialistes et des divers partis au gouvernement comme étant une véritable ignominie, une honteuse trahison des intérêts nationaux* ».

« *Pendant un certain temps* », continuait-il, « *le Parti a semblé hésiter dans son opposition à un gouvernement qui méconnaît si gravement les intérêts du pays. Nous avons paru sensibles aux crailleries des socialistes et autres, qui nous reprochaient de vouloir faire échec à l'octroi de crédits américains et de porter préjudice à notre pays, en somme de ne pas agir en patriotes.* »

Il est vrai qu'en l'absence d'ordres exprès venus de Moscou, les chefs communistes avaient un moment hésité à heurter l'opinion publique en s'opposant à une aide américaine que tout le monde attendait comme la manne. Désormais, ils ne céderaient plus à ce « *chantage* » et ils invitaient « *tous les travailleurs, communistes, socialistes ou catholiques, tous les républicains et tous les patriotes* » à s'unir au sein de « *larges comités de défense de la République* » dont la C.G.T. avait pris l'initiative, et à « *lutter ensemble pour renverser le cours néfaste de la politique française, pour imposer un gouvernement démocratique dans lequel la classe ouvrière et son Parti communiste exerceront enfin un rôle déterminant* » (21).

Les actes ne devaient pas tarder à suivre. La résolution du Comité central n'était pas vieille de quinze jours que la France était secouée par l'une des plus violentes vagues de grèves qu'elle ait connues depuis 1936. Encore l'atmosphère était-elle toute différente. Les grèves de juin 1936 revêtaient des airs de kermesse et de fête. C'était une explosion de confiance et presque de joie. Au contraire, les grèves de novembre et décembre 1947 prirent dès l'abord, sous l'impulsion des communistes, un caractère d'âpreté rarement atteint. Il sembla à certains moments que le pouvoir était en péril, et qu'une secousse un peu plus forte ramènerait les communistes dans les conseils du gouvernement, cette fois de façon définitive.

Habilement, pour cette première bataille, c'est la C.G.T. qui fut mise en avant. Les communistes y disposaient d'une large majorité et des fonctions les plus importantes. Mais elle gardait encore l'apparence d'une organisation syndicale indépendante, car les représentants du syndicalisme traditionnel y figuraient toujours. Cela permettait aux communistes de jeter le doute sur l'origine et les fins de l'action entreprise, d'entraîner plus de monde dans la grève, de rendre moins facile la contre-offensive gouvernementale. Et pourtant, le mouvement avait bien la signification que les communistes avaient voulu lui donner puisque le jour même où il fut déclenché, le 12 novembre, Frachon faisait adopter par 857 voix contre 127 au Comité confédéral national une condamnation très vive du Plan Marshall :

« *Sous le couvert mensonger d'une aide aux pays de l'Europe occidentale, les monopolistes américains tentent d'assurer leur domination*

(20) Voir à ce sujet dans *Est & Ouest*, n° 174. *L'exclusion des communistes du gouvernement français*.

(21) Voir dans *Cahiers du Communisme*, novembre 1947, des extraits du rapport de Thorez au Comité central et le texte de la résolution finale.

sur les pays ruinés par la guerre, en profitant de leurs difficultés de reconstruction. Ce faisant, ils visent à réaliser une partie de leur plan de domination mondiale et cherchent à constituer un bloc de puissances sous leur direction, en vue d'une nouvelle guerre mondiale dont ils sont les protagonistes impudents... Le C.C.N. condamne le Plan Marshall qui, loin d'être un plan d'aide à la France et à l'Europe, n'est qu'une partie

d'un plan d'asservissement du monde aux trusts capitalistes américains et de préparation à une nouvelle guerre mondiale. Le C.C.N. décide donc de lutter contre le plan de domination économique et politique que constitue le Plan Marshall » (22).

C'est sous ce signe que, du 12 novembre au 10 décembre 1947, fut menée la bataille des grèves et qu'elle fut perdue.

VI. — Le Plan Marshall contre le communisme

L'ÉCHEC des grèves insurrectionnelles de novembre et décembre 1947 a la valeur d'un symbole. Les communistes avaient espéré décourager le Congrès américain en lui démontrant qu'il perdait son temps et son argent à vouloir soutenir une économie périodiquement ravagée par des grèves, et ce ne fut pas par hasard que les désordres commencèrent quatre ou cinq jours avant la date prévue pour l'ouverture de la session extraordinaire du Congrès, convoqué pour examiner l'octroi d'une aide intérimaire à l'Europe. Le résultat fut tout autre, et la menace communiste en se précisant, en Italie comme en France, aida le président Truman et ses collaborateurs à faire accepter par le Congrès et l'opinion américaine le Plan Marshall et la procédure d'urgence.

Cet échec préluait à un échec général. La campagne menée par les communistes dans l'Europe entière contre le Plan Marshall fut gigantesque, incessante, souvent coupée d'épisodes où l'on semblait à la lisière de la guerre civile : finalement, elle fut sans effet, ou du moins elle n'atteignit pas ses objectifs principaux. Les hommes d'Etat américains ne se découragèrent point, et, en dépit d'une opinion parfois rétive à la pensée de tant de sacrifices, les Etats-Unis fournirent à l'Europe l'aide promise. Peut-être les communistes parvinrent-ils à atténuer par les désordres qu'ils entretenaient, les effets de cette aide sur une partie de l'économie européenne, en France notamment. Ils ne purent empêcher qu'elle n'apportât à cette économie une contribution décisive aux heures des plus grandes difficultés. Pour une large part, la prospérité présente de l'Europe est née du plan Marshall, des investissements qu'il rendit alors possibles.

Au fond, les communistes ne réussirent jamais à convaincre de larges secteurs de l'opinion que l'aide américaine était mauvaise, qu'elle préparait l'asservissement économique de la France et de l'Europe. Même avant le démenti des faits, les esprits demeuraient incrédules.

Ce qui est vrai, c'est que la propagande acharnée qu'ils menèrent contre les Etats-Unis laissa dès lors des traces dans l'opinion publique. Ce ne fut toutefois que dans les années qui suivirent la période du Plan Marshall, au moment de l'organisation de la défense atlantique et de l'aide militaire (qui fournissaient des arguments plus propices à la mobilisation sentimentale des masses) que le Parti communiste réussit à faire pénétrer dans les masses de l'hostilité à l'égard des Américains. Encore cette hostilité n'est-elle le plus souvent, quoi qu'il semble, qu'une animosité assez superficielle : elle se dissiperait à la première crise un peu grave.

L'action menée par les communistes du monde entier contre l'aide américaine sous sa forme

nouvelle eut bien des effets politiques immédiats, mais avant tout à leur désavantage.

Avant d'avoir pu exercer la moindre influence sur l'économie européenne, ce qui était son objet essentiel, le Plan Marshall entraîna une modification radicale de la figure politique de l'Europe et du monde : il précipita la déchirure du continent européen, ou du moins il révéla à tous les yeux une déchirure déjà à peu près totale, mais que beaucoup refusaient de voir, même parmi les responsables de la politique des grands Etats. Ni le général Marshall, ni ceux qui, en Europe, avaient en quelque sorte assuré le relai de la proposition américaine n'avaient voulu scinder le continent européen. A peine avaient-ils envisagé cette scission comme un des aboutissements possibles de l'entreprise, mais sans vraiment y croire. Animés encore par l'esprit rooseveltien, ils avaient fait réellement une dernière tentative pour rendre à l'Europe, Russie comprise, l'unité qu'elle était en train de perdre à nouveau et plus gravement que jamais, et ils ne pouvaient pas imaginer que le refus serait si total. Ce fut le *non* de Staline qui les fit tomber de ce rêve. Mais ce *non* fut pour le communisme mondial, sinon une défaite, du moins le coup d'arrêt donné par son propre chef à l'expansion de l'impérialisme soviétique, ininterrompue depuis la guerre.

Même dans une Europe ravagée par la guerre, les communistes ne pouvaient s'emparer du pouvoir qu'en dissimulant leurs intentions véritables. La ruse devait être leur arme principale. La célèbre tactique du « Cheval de Troie » s'imposait à eux. Il fallait sur le plan international maintenir — en apparence — la grande alliance, dans chaque nation réaliser un front aussi large que possible des « forces démocratiques ». Et telles étaient bien les directives encore en vigueur dans tout le mouvement communiste mondial à l'heure où le général Marshall prononça le discours de Harvard.

Soudain, Staline se trouva mis en demeure de montrer si les paroles d'unité que lui et les siens avaient sans cesse à la bouche étaient autre chose qu'un masque sonore. Dans sa volonté d'hégémonie, il ne pouvait songer à laisser se renouer des liens économiques entre l'Occident et les nations dont il achevait alors l'asservissement. Il ordonna donc à leurs gouvernements de refuser et il est vraisemblable que les propositions du général Marshall l'inci-

(22) On remarquera l'étroite parenté de ce texte syndical avec la résolution du Kominform, où on lisait : « le plan Truman-Marshall constitue seulement la partie européenne de la politique d'expansion que les Etats-Unis réalisent dans toutes les parties du monde. Au plan d'asservissement de l'Europe par l'impérialisme américain s'ajoutent les plans d'asservissement économique et politique de la Chine, de l'Indonésie, etc. ».

tèrent à hâter les choses en Europe Orientale. Il fallait couper définitivement de l'Occident les nations vassales pour qu'elles ne risquent pas de céder à nouveau à la tentation occidentale, et, puisque le masque était levé, il n'y avait plus à user de ménagements. En ce sens, on peut dire que le Plan Marshall accéléra la scission de l'Europe, qu'il donna prétexte aux impérialistes soviétiques pour accentuer leur domination sur l'Est européen.

En réalité, ce n'était que transformer une situation de fait en situation de droit — si l'on peut dire, et l'avantage qu'y trouva Staline ne pouvait compenser ce qu'il y perdit.

C'en était fait déjà, en juin 1947, du sort des libertés à l'Est de l'Europe. C'est à l'Ouest que la partie se jouait encore, et les communistes y disposaient toujours d'autant d'atouts que leurs partenaires. Mais il fallait, pour gagner, continuer à feindre, aussi bien sur le plan diplomatique que sur le plan intérieur. Une fois rejeté le Plan Marshall, une fois la Tchécoslovaquie et la Pologne contraintes de rompre avec l'Occident, une fois les communistes d'Occident lancés dans une lutte sans frein contre l'aide américaine, la feinte n'était plus possible. L'assaillant laissait tomber son masque, son arme la plus redoutable.

En mai 1947, les communistes avaient été exclus du pouvoir à Paris et à Rome. Mais, à Paris comme à Rome, il leur restait permis d'espérer entrer à nouveau dans les conseils gouvernementaux par les voies légales, et sans que cela fit particulièrement scandale. Après novembre, les illusions qu'ils avaient su créer, se dissipèrent par leur faute. Pour la première fois depuis le 22 juin 1941, ils laissèrent voir, à nouveau, qui ils étaient vraiment, et que ni la patrie, ni la démocratie ne comptaient pour eux.

C'est en cela d'abord que le Plan Marshall a sauvé l'Europe du communisme.

Dans ce même domaine, il a eu d'autres effets encore. Il n'a pas débarrassé l'Europe occidentale du communisme intérieur et de la menace que celui-ci fait toujours peser sur les libertés dans plusieurs nations, en France notamment. Une aide économique, en tout état de cause, ne pouvait avoir à elle seule un tel effet, car la force réelle du communisme n'est pas liée à une situation économique, à un état de fait social. Mais, sans céder en rien à la théorie assurément

inexacte qui veut que le communisme varie dans une société en raison directe de la prospérité et de la misère, il n'est pas contestable que l'aide américaine a prévenu alors des catastrophes financières et des crises économiques qui auraient ébranlé des institutions politiques déjà peu solides. Or, les communistes auraient été assurément les mieux à même de profiter de ces crises, en France malgré la rentrée en scène du général de Gaulle, en Italie, malgré la force de la démocratie chrétienne et l'habileté de M. Gasperi. Le Plan Marshall a affaibli les communistes en les forçant à se démasquer. Il a consolidé les régimes mal assis encore ou ébranlés, en même temps qu'il contribuait à ranimer la vie économique. En cela, il constituait contre le communisme l'arme la plus efficace que les Occidentaux aient eu en mains depuis la guerre. Il leur rendait aussi un autre service, en offrant à leurs aspirations des perspectives d'avenir, une idée dont la puissance attractive pouvait balancer et combattre celle du communisme. L'« européenisme » implicite du Plan Marshall n'était le fait d'aucun *a priori* idéologique. Il découlait avant tout de considérations techniques. Cela ne lui conférait que plus de solidité, sinon de forme entraînant. C'est sur cette base matérielle solide qu'ont été véritablement jetés les fondements de la construction européenne; les communistes ont fait et continuent de faire à celle-ci une opposition trop vive pour qu'elle ne soit pas une sorte d'aveu du péril que l'idée d'une Europe réconciliée avec elle-même fait courir à leur entreprise.

Ainsi, le Plan Marshall a aidé la France et l'Europe à se défaire en partie de liens, hérités d'un passé proche mais confus, qui faisaient d'elles une proie facile pour le communisme. Il a aidé dans l'immédiat à la consolidation des institutions politiques comme au renouveau de la vie économique. Il leur a ouvert vers l'avenir des voies nouvelles, sauvant ainsi les élites de leurs peuples du désespoir ou du scepticisme, c'est-à-dire finalement de la séduction du communisme.

Il n'est pas beaucoup d'entreprises qui, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, aient joué un aussi grand rôle dans la lutte contre le communisme.

CLAUDE HARMEL.